

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Le Parti Communiste Français devant l'épreuve électorale</i>	1	<i>Pologne : Le corps enseignant polonais sous le joug stalinien</i>	16
<i>La révolution agraire dans les deux Corées</i>	3	<i>L'utilisation des poètes pour la « propagande de paix »</i>	17
<i>La Russie a-t-elle toujours été privée de liberté ?</i>	6	<i>Soviétisation culturelle. — La grève des mineurs</i>	18
<i>Les espions du M.G.B. dans les usines soviétiques</i>	9	<i>Bulgarie : La campagne pour la paix</i>	18
<i>D'où vient l'argent du Parti Communiste Suédois ?</i>	10	<i>Roumanie: Manifestations du Premier mai</i>	19
DANS LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		EN EXTREME-ORIENT	
<i>Allemagne orientale : Le camouflage budgétaire</i>	12	<i>Chine: La terreur dans les campagnes</i>	20
<i>Tchécoslovaquie : La Slovaquie, point faible du glacis ?</i>	13	LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Premières précisions sur le départ de M. Aymonin</i>	15	<i>Le stakhanovisme en littérature</i>	21
<i>Hongrie : Difficultés dans le domaine agricole</i>	16	<i>L' « emprunt »</i>	22
		<i>Les « Partisans de la Paix » à la solde de l'impérialisme russe</i>	24

Le Parti Communiste Français devant l'épreuve électorale

NE risquons point de pronostics. Il suffit d'attendre un peu moins de trois semaines pour savoir si le communisme en France a renforcé ses positions depuis cinq ans ou si au contraire celles-ci sont plus faibles. Selon toute probabilité d'ailleurs, il n'y aura pas, dans ce secteur de l'opinion d'oscillation très forte, ni dans un sens ni dans l'autre. Depuis 1945, la partie de l'opinion qui vote communiste a fait preuve d'une stabilité assez remarquable. La proportion des suffrages communistes dans l'ensemble des suffrages exprimés est demeurée, aux cours de sept consultations électorales (générales ou partielles) assez sensiblement la même, oscillant autour de 25 %, d'un maximum de 28,9 % à un minimum de 23,5 %. En voici le détail d'après l'ouvrage de Jacques Fauvet : *Les Forces politiques en France* (p. 36) :

	%	Voix	Suffrages exprimés
1936.....	15,5	1.487.336	
1945.....	26,5	5.004.121	19.189.799
1946 juin....	26,2	5.199.111	19.880.741
1946 nov....	28,6	5.489.288	19.203.070
1947 (a)....	27,1	2.010.000	9.640.000
1947 (b)....	28,9	2.093.000	6.896.000
1949 (c)....	23,5	1.690.000	7.179.000
1949 (d)....	26,2	1.100.400	4.201.000

(a) Elections municipales dans les villes de plus de 2.500 habitants ;

(b) Elections municipales dans les villes de plus de 9.000 habitants ;

(c) Premier tour des élections cantonales d'après le ministère de l'intérieur ;

(d) Second tour des élections cantonales d'après le R.P.F.

Vraisemblablement, les résultats du 17 juin ne différeront pas sensiblement de ceux-là. Et le bureau politique du P.C. ne manquera pas de publier un communiqué triomphant. S'il gagne des voix, il criera victoire, et s'il en perd, la faute en sera au système électoral (1).

Quoi qu'il en soit des résultats, la campagne électorale aura mis en évidence certains des maux ou des malaises qui travaillent depuis quelque temps le Parti communiste. L'apparition du *Mouvement Communiste Français* est de ce point de vue importante et très significative. Nous avons déjà parlé ici même du travail qu'effectuaient au sein même du parti, des communistes de tendance « titiste » groupés autour de M. Darius Le Corre, ancien député communiste de Seine-et-Oise et d'une petite publication bi-mensuelle qui a pour titre *La Lutte*. Jusqu'à présent, la dissidence demeurait intérieure. Beaucoup de rebelles ne se manifestaient pas ouvertement, et restaient au parti. Un certain nombre d'entre eux sont venus rejoindre la dissidence extérieure, c'est-à-dire le *Mouvement Communiste Français*.

Quel sort est réservé à ce *Mouvement* ? Il manque de moyens. Il manque surtout d'hommes.

Le temps n'est plus où des hommes ayant une incontestable valeur personnelle s'évadaient du Parti communiste et pouvaient aspirer à créer en dehors de lui un mouvement communiste qui ne fût pas inféodé à Moscou. Ce temps n'est plus, parce qu'il y a longtemps que le parti s'est vidé des hommes qui valaient par eux-mêmes ou qu'il les a asservis et brisés. Les militants qui ont constitué le nouveau mouvement ont la capacité politique des cadres moyens du P. C. F. ; c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'une très grande envergure et qu'on trouve chez eux plus de bonne volonté et de bon sens que de science politique solide. Sauront-ils pallier certaines insuffisances par un sens de l'organisation assez vif pour se former en un bloc cohérent capable de durer, capable d'exercer une attraction sur les dissidents virtuels demeurés sous la férule stalinienne ? C'est le secret de l'avenir, du proche avenir, car c'est dans les mois et même dans les semaines qui viennent que va se décider la réussite ou l'échec de ce *Mouvement*.

L'importance de l'entreprise a été soulignée par les dirigeants du P. C. eux-mêmes. S'ils ne craignaient pas que l'exemple ne soit suivi et que la dissidence ne s'étende, ils n'auraient pas eu recours, comme ils l'ont fait, à la terreur pour décourager les dissidents et les inciter à cesser leur action. Les attentats perpétrés à Paris et à

(1) Nous n'examinerons pas aujourd'hui les raisons de cette stabilité. Disons seulement qu'elle nous paraît avoir sa cause dans l'état d'esprit du public, dont l'inquiétude et par suite le besoin de s'accrocher à quelque chose qui offre l'apparence de la certitude et de la force reste très grands.

Nancy l'ont été sur leur ordre, et par des hommes de main recrutés semble-t-il (à en juger d'après les documents photographiques) dans la pégre cosmopolite, une pégre bien vêtue et qui ne manque pas de moyens d'existence, mêmes s'ils sont inavouables.

Ce recours à l'attentat est d'autant plus significatif qu'il n'est pas habituel au Parti communiste. Certes, ses chefs n'hésitent pas à faire disparaître, à « liquider physiquement » (c'est leur expression) les militants qui abandonnent l'organisation. Mais ces « liquidations » se font sans éclat, soit, comme ce fut le cas en 1944, à l'occasion d'un désordre révolutionnaire, soit, en temps normal, par un personnel spécialisé, habile dans l'art de camoufler les meurtres et de maquiller les cadavres, et recevant ses ordres non du parti français, mais des représentants directs du parti russe. Si cette fois, les communistes ont donné de la publicité aux attentats commis par eux, s'ils ont été jusqu'à en publier des photographies dans leurs journaux, c'est qu'ils attendent de cette publicité des effets pour eux salutaires : la direction du parti a voulu rappeler à tous les membres que les temps où la mitraille parlait ne sont pas si loin que le souvenir en soit perdu. Mais il faut qu'elle ait senti dans plus d'une cellule quelque flottement pour en venir à user ainsi publiquement de la terreur.

Le malaise du parti s'est d'ailleurs manifesté d'autre sorte, dans la disparition de certains noms sur les listes de candidatures. Que Mme Ginollin, que M. Marcel Paul, qui étaient députés ou le furent, ne soient plus jugés aptes à représenter le Parti devant le corps électoral, voilà qui est plein de sens.

Tous les deux avaient été attaqués violemment depuis plusieurs années. M. Marcel Paul pour les complaisances dont il avait fait montre à l'égard de divers trafiquants durant qu'il était ministre et pour son attitude en déportation, Mme Ginollin pour les démarches qu'elle fit au nom du Parti en 1940, auprès des autorités allemandes dans le dessein d'obtenir l'autorisation de faire reparaître *l'Humanité*.

Ces retraits de candidatures sont vraiment significatifs. Ils indiquent par-dessus tout que le parti ne se sent plus de force à tenir tête à toutes les critiques, et qu'il doit éviter de donner trop de prises aux attaques s'il veut garder le même nombre de suffrages. En 1945 et en 1946, il n'a rénudié personne, pas même ceux qui comme Racamond ou comme Cachin s'étaient « compromis » durant l'occupation. Il se sentait alors de taille à faire accoster par l'opinion n'importe quoi.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est obligé de jouer plus serré, un peu plus du moins, — et il est fort probable que s'il se trouvait en présence d'une offensive cohérente et concertée, il ne témoignerait pas seulement d'une peur plus grande du risque, mais d'un véritable désarroi.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Révolution agraire dans les deux Corées

Sur les vingt-quatre à vingt-cinq millions d'habitants que comptait la Corée avant juin 1950, seize millions vivaient directement de l'agriculture. C'est dire l'importance de la paysannerie dans la vie nationale de ce pays, ravagé par la guerre à la suite de l'agression communiste contre la Corée du Sud.

Une multitude de reportages, écrits par des correspondants de guerre de nationalités les plus diverses, ont relaté les vicissitudes des combats et la misère des réfugiés. Si quelquefois, presque par exception, ces journalistes se sont préoccupés des problèmes spécifiquement coréens, c'était pour dépeindre le régime de la Corée du Sud comme pourri en comparaison avec une « relative » justice sociale qui aurait été réalisée au Nord du 38° parallèle. Ainsi, même auprès de leurs « adversaires », les communistes réussissaient dans leur entreprise de propagande dont nous lisons quotidiennement, sans nous en douter, les échos répétés sur tous les tons dans la presque totalité de la presse mondiale.

Cependant, un homme s'est donné la peine de mener sur place, des mois durant, une enquête approfondie, sur le problème primordial aux yeux des Coréens, qu'ils soient du Nord ou du Sud, celui de la terre. A la solution donnée à ce problème vital pour les deux tiers de la population, il a mesuré l'efficacité des régimes dans les deux Corées, et les sympathies respectives qu'ils se sont acquises auprès des paysans.

Pour nous convaincre de l'importance particulière qui s'attache à la question agricole en Corée, il suffira de rappeler ce témoignage :

« Tous ceux d'entre eux à qui j'ai parlé dans le Sud avant que la menace du retour des Nord-Coréens et des Chinois, ne se fût précisée, n'avaient qu'une préoccupation : « Dans quelle mesure la guerre allait-elle retarder la réforme agraire dans la république sud-coréenne ? »

Les garanties d'impartialité

« Décidé à rechercher la réalité des faits, et à ne porter de jugement qu'après les avoir dûment constatés », l'auteur, qui se nomme J.-M. Spey, s'est entouré de toutes sortes de garanties d'impartialité et même, pourrait-on dire, d'une méfiance générale à l'égard de toutes les informations provenant soit des autorités sud-coréennes ou nord-coréennes, soit du commandement allié. Il partait pour la Corée, avoue-t-il lui-même, avec un sentiment fait plutôt de sympathies pour les réformes de structure qu'on lui disait avoir été réalisées en Corée du Nord communiste.

Quoi qu'il en soit, voici comment il a procédé dans ses investigations : *« A l'inverse de ce qu'ont fait ceux qui venaient visiter ce pays rude et quelque peu inhospitalier, je ne me suis adressé ni aux autorités coréennes ni à des Japonais résidents, mais je me suis fait accompagner par un jeune Coréen, possédant admirablement l'anglais, et qui parlait et écoutait pour moi. Avant de poursuivre, il ne sera pas inutile de préciser comment j'en suis venu à avoir recours à ses services. Ayant été, depuis toujours, journaliste, et depuis longtemps, sous-chef des informations d'un journal, j'ajoutais à la méfiance innée d'un Ecosais, ce que les ennemis appelleront « un esprit maladivement soupçonneux ». Ainsi lorsqu'il m'est apparu que pour entrer en contact avec les Coréens, ce qui au cours de mon long voyage im-*

portait le plus, il me fallait absolument un interprète, il ne m'est jamais arrivé de m'adresser au commandement des armées alliées, pas plus qu'au gouvernement de la république sud-coréenne. Au contraire. Lorsque, dans un reportage, un jeune Coréen qui travaillait pour une agence de presse internationale, s'était exprimé avec véhémence au sujet de la faiblesse de l'administration de Syngman Rhee, c'est lui que j'ai contacté pour voir s'il n'avait pas un ami partageant ses vues et qui serait à même de m'aider dans mes investigations. Il m'apparaissait désirable d'avoir recours à quelqu'un qui ne fût pas tenté, ni par ses convictions ni par sa prudence, de ne traduire que ce qui, à son avis, me serait agréable à entendre. »

De plus, tout au long de son texte qui a fait l'objet d'une conférence à l'Institut Chinois à Londres, et qui a paru ensuite dans la *Asiatic Review* (numéro d'avril 1951), l'auteur prend soin de recouper les témoignages recueillis et de n'en retenir que ceux qui s'appuient sur un grand nombre de personnes interrogées.

Problème de la terre, pierre de touche du régime politique

La logique du paysan coréen ressemble d'assez près à celle du paysan dans n'importe quel autre pays. Ses opinions politiques sont largement fonction de sa situation économique et sociale :

« Le paysan de Corée n'est pas un ignorant au point de vue politique. Le Coréen moyen discerne vite les mérites respectifs des différents gouvernements. Lorsque le Coréen sent à peine l'existence du gouvernement, lorsqu'il est à même de nourrir et de vêtir sa famille, et lorsque personne ne se mêle de ses affaires, il estime que le gouvernement est bon. Mais si, d'autre part, il entend fréquemment parler du gouvernement, s'il a du mal à maintenir même son faible standard de vie auquel il est habitué depuis toujours, et s'il est soumis à des pressions, alors il conclura que le système gouvernemental est foncièrement mauvais. »

Quand nous analyserons plus loin la politique agraire suivie respectivement par les gouvernements de Séoul et de Pyaong-Yang, nous ferons bien de nous rappeler ces quelques éléments de la psychologie du paysan coréen.

Les données générales du problème agraire en Corée ne sont guère différentes des conditions existant dans les autres pays d'Extrême-Orient ou dans le Sud-Est asiatique. Ici aussi, la plupart des seize millions de personnes tirant leur nourriture directement de la terre, vivent « sur des lopins de terre qui sont plutôt des jardins que des fermes. » Une très importante partie des terres sont des marécages ou des collines rocailleuses dont seulement les parties basses une fois aplanies, se prêtent à l'agriculture. Certes, dans les vallées, le sol est fertile, mais il doit nourrir une population extraordinairement dense.

« La pression qui s'exerce sur les terres disponibles va constamment en croissant, note M. Spey. Inévitablement, chez le paysan, tout comme chez son congénère des autres pays asiatiques, il existe la faim inassouvie de la terre. » Un tiers des

familles, en effet, tirait leur subsistance d'un bout de terrain mesurant moins d'un demi-hectare. Les deux autres tiers possédaient ou louaient des lots de moins de un hectare. La place manquant à l'élevage, lait et viande étaient pratiquement inconnus, et, à l'exception des richesses de la pêche, le menu du Coréen était tristement monotone. De plus, une mauvaise récolte pouvait obliger la famille à hypothéquer le peu de terres qu'elle possédait, pour, dès la seconde génération, les perdre complètement.

Ajoutons que le loyer de la terre était particulièrement élevé : 50 à 60 % des récoltes.

Aussi, lorsque le Japon qui, après avoir conquis la Corée en 1905, l'avait annexée en 1910, a capitulé, des réclamations demandant instamment l'amélioration du sort des paysans, ont pris une ampleur très considérable des deux côtés du 38° parallèle. Les deux gouvernements ont adopté des mesures de réforme agraire. L'auteur que nous avons cité les étudie dans leur application dans les deux Corées. Son compte rendu qui s'appuie essentiellement sur les *témoignages des paysans eux-mêmes* permet de rétablir la vérité sur les mérites et démérites des deux régimes.

Les mesures agraires en Corée du Sud

Lorsque le gouvernement de Mao Tsé Toung en Chine abaisse le loyer, certes prohibitif, de la terre, la presse communiste chante des hymnes de louange à l'adresse du régime de Pékin. Et bien des gens non communistes, au fond de leur cœur, se disent, presque inconsciemment : le communisme chinois a du bon.

Mais lorsque en Corée du Sud, un décret fait baisser le loyer de la terre de 50 ou 60 % des récoltes, taux ancien, à 33 % au maximum de la récolte, taux nouveau, le fait passe inaperçu, et l'on continue à parler de la « *pourriture du régime de Syngman Rhee* ». L'étude de M. Spey ne vise certes pas à réhabiliter les autorités sud-coréennes, mais elle permet des mises au point qui s'imposent depuis longtemps.

Et l'auteur d'écrire : « *Un décret publié très tôt par le gouvernement militaire avait déjà abaissé le taux de fermage qui sera, au maximum, égal au tiers de la production annuelle.* »

Puis, une loi de juin 1946, a modifié le régime de la propriété.

« *Dans la plupart des districts, le public et les paysans individuels ont été avertis des nouvelles dispositions concernant le droit de propriété, et résultant de la loi de juin 1946. Ils ont pris le programme très au sérieux, en partie parce qu'ils étaient décidés fermement à améliorer leur propre sort... Ils savaient parfaitement que les propriétaires terriens avaient été officiellement avertis qu'ils devraient abandonner leurs terres en échange de bons déjà imprimés au moment où les hostilités ont éclaté.* »

Outre ces promesses qui allaient se réaliser, la Corée du Sud a effectivement connu un grand nombre de transferts du droit de propriété. M. Spey est à même de donner des chiffres précis :

« *Mais surtout tous savaient, ou au moins en avaient entendu parler, que les transferts de terres déjà effectués, avaient fait augmenter le nombre de propriétaires en Corée du Sud, de 126 %, entre 1944 et le milieu de 1948. Les mérites de ces améliorations reviennent aussi bien à l'administration militaire qu'au gouvernement de la Corée du Sud. En février 1946, le gouvernement militaire avait créé une organisation con-*

nue sous le nom de « Nouvelle Compagnie Coréenne », chargée d'administrer tous biens, y compris les terres arables ayant appartenu à des compagnies ou individus de nationalité japonaise. Contrôlant plus de 15 % des meilleures terres de toute la Corée du Sud, la Nouvelle Compagnie Coréenne a commencé son activité avec la ferme résolution de se dissoudre aussi rapidement que possible. Les plans ont été élaborés par la Compagnie avec la collaboration des autorités, et en mars 1948, le gouvernement interimaire de la Corée du Sud a pris le décret transformant cette Compagnie en une « Administration Nationale de l'Agriculture ». En l'espace de deux mois, cette Administration Nationale a effectué, par vente, par cession d'actions ou par le mortgage, le transfert de 448.513 unités fermières sur un total de 587.974 unités destinées à la vente par morcellement. »

Des améliorations notables ont été apportées au système d'irrigation, et d'une manière générale, aux conditions de culture. « *Des projets d'amélioration des cultures et d'irrigation, élaborés par les Japonais, puis abandonnés pendant la guerre, ont été complétés. Les fossés et digues ont été réparés. L'Administration Nationale de l'Agriculture qui avait succédé à la Nouvelle Compagnie Coréenne ne saurait, certes, poursuivre ce travail en lieu et place des propriétaires, mais la loi a prévu des prêts en argent au profit des coopératives se chargeant des réparations et de l'entretien des digues.* »

Et voici le jugement d'ensemble, nuancé, qui fait honneur à celui qui l'émet autant qu'aux pouvoirs publics en Corée du Sud :

« *Certains de mes interlocuteurs sentaient que la République sud-coréenne pouvait être accusée de retards dans la mise en application de la réforme agraire. Mais je n'en ai pas rencontré un seul qui ne fût convaincu qu'un peu plus tôt ou un peu plus tard, tous ceux qui désiraient devenir propriétaires seraient à même de le devenir.* »

Le truquage de la réforme agraire communiste

On ne peut pas en dire autant de la Corée du Nord où, pourtant, la mise en application de la « réforme agraire » a été plus rapide qu'en Corée du Sud. « *Je m'attendais, écrit M. Spey, à découvrir une vague d'enthousiasme pour les communistes, enthousiasme devant résulter, me semblait-il, de la rapidité avec laquelle la terre avait été transférée en Corée du Nord. De toute évidence, cet enthousiasme avait existé parmi ceux ayant vécu sous l'administration communiste, mais il n'a pas duré plus de un mois ou deux.* »

Et d'écrire plus loin : « *L'ordonnance portant la réforme agraire avait convaincu la plupart des paysans qu'une ère nouvelle d'égalité et de fraternité allait commencer. Ils se sont aperçus alors qu'ils n'avaient pas lu l'article 4 de l'ordonnance, de mars 1946.* » En effet, cet article 4 exemptait de la confiscation et partant de la distribution, les terres « appartenant en propre ou appartenant aux familles de ceux qui, soit avaient lutté contre les Japonais, pour l'indépendance et la liberté de la Corée, soit avaient acquis des mérites particuliers dans le développement de la culture nationale. » C'est-à-dire, en clair, avaient été des adhérents au P.C.

Les dispositions légales (ordonnance de mars 1946) stipulaient en effet :

« Article 2 : « Seront confisquées et distribuées aux paysans les terres : (a) appartenant au gouvernement, aux organisations et aux ressortissants japonais, (b) appartenant à des traîtres aux paysans coréens ayant collaboré avec les Japonais au détriment de la population laborieuse coréenne, ou ayant quitté leur domicile au moment de la libération de la Corée de l'oppression nipponne. »

« Article 3 : « Seront confisquées et distribuées gratuitement aux paysans qui en acquerront la propriété, les terres suivantes : (a) parcelles excédant 5 chungbo (= environ 3 hectares) par famille paysanne, (b) terres appartenant à des nobles terriens qui ne les cultivent pas mais les louent, (c) terres en location continue quelle que soit leur superficie, (d) terres excédant 5 chungbo et appartenant aux églises, monastères ou autres institutions religieuses. »

Il n'est pas sans intérêt d'examiner les témoignages rapportés par l'auteur et émanant tant des paysans nord-coréens que des paysans sud-coréens occupés par l'armée communiste. Ils sont, les uns et les autres, absolument concordants :

« Comme ils me l'ont raconté eux-mêmes, les dispositions légales contenaient toute une série d'ambiguïtés. L'ambiguïté principale provenait de la phrase (art. 2) « des traîtres aux paysans coréens ». En pratique, cette phrase signifiait que l'ensemble des terres, sans exception aucune, a été placé à la disposition du P.C., non pas par une quelconque mesure légale, mais par la confiscation forcée. »

La supercherie ne reposait pas seulement sur les catégories des terres confisquées, mais également sur la façon dont il a été procédé à leur distribution. Le seul mot qui convient pour qualifier l'action du Parti communiste à cet égard, est « favoritisme » :

« La seconde équivoque provenait du fait que si la terre devait bien être distribuée aux paysans, cette distribution était faite par l'intermédiaire des Comités du peuple, institués à l'échelon du village, du district et de la région. L'élection à ces Comités populaires se faisait de la façon suivante : Le parti ayant préparé les listes des candidats, les Comités du peuple n'étaient en fait que des organisations du parti à peine élargies. »

Dans ces conditions, « certains ont obtenu de la bonne terre. D'autres au contraire ont eu des parcelles sans valeur. Certains ont reçu beaucoup. Mais la grosse majorité a reçu fort peu. »

D'aucuns pourraient objecter dès lors que si le régime communiste en Corée du Nord n'a guère amélioré la condition paysanne, il ne l'a pas fait empirer. Objection apparemment judiciaire, mais fautive, comme le montre M. Spey :

« Les malheureux paysans qui n'avaient reçu que trop peu de terre pour pouvoir assurer leur subsistance et celle de leur famille, ont été déçus et aigris. Autrefois, ils pouvaient au moins louer une partie des terres. Maintenant, ce n'était plus possible. Il n'y avait plus de riches propriétaires prêts à concéder un bail... »

Les impôts absorbent les trois quarts des récoltes

Telle a été l'application de cette fameuse réforme agraire qui devait assurer aux communistes la popularité générale et qui, en fait, n'a réussi qu'à dresser les paysans, cette fraction importante de la population, contre le régime. Mais une autre surprise, plus désagréable encore, attendait les agriculteurs nord-coréens :

« C'est l'institution des impositions qui a été la véritable douche pour tous les paysans, écrit M. Spey. En juin 1946, le Comité National du Peuple a annoncé que dorénavant les paysans seraient, certes, exempts de toutes taxes, mais qu'ils auraient à remettre le quart de leurs récoltes à l'organisme collecteur, celui-ci disposant de divers moyens de contrainte. Lorsque cette mesure a été mise en application, les paysans se sont aperçus qu'on ne leur prenait pas le quart des récoltes, mais le quart d'une récolte fictive, fixée par les autorités. »

Un rapport a été adressé à l'époque à l'O.N.U. dénonçant la rigueur de ces prélèvements en termes modérés. « Mes propres investigations m'ont convaincu, ajoute l'auteur, que ce rapport avait largement sous-estimé l'état de choses réel. »

La technique de ces impositions en nature est ensuite longuement étudiée. Elle comporte essentiellement deux aspects que M. Spey illustre d'histoires personnelles dont il a pu vérifier l'authenticité. L'imposition de base est en effet calculée d'une façon arbitraire sur la récolte maximum présumée. Ce maximum est généralement double d'une bonne récolte moyenne. Et comme le quart en est prélevé d'office, l'impôt en nature absorbe la moitié, ou davantage, des fruits d'une année de labeur.

Le deuxième aspect, complémentaire, se présente sous la forme de « contributions volontaires ». Les occasions ne manquent pas pour demander aux paysans des sacs de riz supplémentaires. Nous ne citerons qu'un bref fragment du récit :

« Lorsque les impositions régulières eurent été payées, des représentants des autorités sont venus au village et ont fait de longs discours pour lesquels on est allé chercher les paysans jusque dans les champs afin qu'ils puissent les entendre... Un orateur a déclaré alors que tous les paysans de tout le pays avaient spontanément, et pour prouver leur gratitude à Kim Il Sung, donné une partie de leurs récoltes pour le « Fonds national pour la Construction de Tanks »... Quelques jours plus tard, la même réunion a eu lieu. Cette fois-ci, la « contribution volontaire » était destinée à l'Union des Paysans. »

Celui qui raconte cette histoire a vécu cinq longues années sous le régime communiste. « Sur toutes les dix bouchées de riz provenant de sa récolte, Kim Dong Wook (de la province de Puaong-Yana) ne pouvait en garder plus de trois, parfois même moins. »

La contribution est à tel point « volontaire » que celui qui refuse de la donner, est immédiatement arrêté. C'était le cas du voisin de Kim : « Le lendemain, des hommes armés de fusils sont venus le chercher ; il a été accusé de se conduire en réactionnaire et d'être un ennemi du peuple, et un traître aux paysans coréens. »

La Russie a-t-elle toujours été privée de liberté?

Sur cette question, que la propagande communiste a embrouillée et déformée à plaisir, réussissant à persuader un grand nombre d'hommes de bonne foi que la Russie n'a jamais été qu'une tyrannie avant 1917, l'article suivant est donné aux lecteurs comme une première contribution.

QUAND on multiplie les preuves de l'évidente suppression de toute liberté dans la Russie soviétique, il ne manque pas de bons esprits pour prétendre que la Russie a toujours été comme cela, — qu'il y a toujours eu une Sibérie, et qu'il n'y avait pas davantage de liberté sous les tsars que sous Staline. A les en croire, la conception de la liberté serait étrangère à la tradition russe, et c'est cette tradition, bien davantage que le bolchévisme qui expliquerait le manque de liberté dans le régime soviétique. Et pour confirmer cette thèse, on ne manque pas de se référer à quelque écrit de voyageur étranger qui parla du despotisme dans la Moscovie du XVI^e siècle, et l'on cite le règne d'Ivan le Terrible, croyant ainsi mobiliser le poids entier de l'Histoire pour expliquer, sinon admettre, le totalitarisme soviétique.

La lutte pour la liberté

Est-il donc vrai que le peuple russe n'ait jamais joui d'une liberté plus grande que celle accordée aujourd'hui par le Politburo ? Est-il vrai que le peuple russe ignore la conception de la liberté et qu'il n'a jamais lutté pour elle dans le passé ? Telles sont les questions essentielles qui permettent de juger correctement du problème de la liberté en Russie. Or, dès qu'on scrute l'histoire russe antérieure à la révolution bolchévique de 1917, on s'aperçoit que le peuple russe a connu de longues luttes pour obtenir sa liberté, et qu'il en a tiré de substantiels résultats.

De Custine, après un bref voyage en Russie en 1839 pouvait bien écrire des Russes qu'« *ils sont ivres d'esclavage* », cette vue était superficielle, car, en décembre 1825 une manifestation spectaculaire d'opposition au servage et à l'autocratie avait éclaté au moment de l'accession au trône de Nicolas I^{er}. Cette révolte, fomentée par des sociétés secrètes d'inspiration libérale, inspira les futurs mouvements de rébellion et de libération dont on retrouve maint reflet dans les œuvres de Pouchkine (la Fille du Capitaine) ou de Tolstoï (la Guerre et la Paix). Et l'historien russe I. Ignatovitch observait : « *Le servage n'a pas transformé les paysans en esclaves timides et soumis. Ils ont protesté contre le servage par des moyens variés, commençant par des cas individuels de désobéissance et se terminant par de formidables mouvements de masses qui ont poussé le gouvernement dans ses retranchements.* » Et, effectivement, le tsar Alexandre II abolit le servage, cette institution sur quoi était fondé tout le système social russe.

Néanmoins, l'émancipation paysanne et d'autres importantes réformes qui firent de la décennie de 1860 une période mémorable dans l'histoire de la Russie, ne suffirent pas à apaiser les aspirations populaires. Bientôt, le mécontentement monta de nouveau. Un mouvement révolutionnaire se dressa contre l'autocratie et, après des flux et des reflux, aboutit au renversement du tsarisme en 1917.

Comme le mouvement décembriste de 1825, ce mouvement fut surtout intellectuel, à ses débuts. Mais l'intelligentsia avait maintenant des origines plus populaires que le groupement qui poussa les régiments de la garde à se mutiner un matin de décembre 1825. Parmi les meneurs révolutionnaires de 1870, il y avait une femme de la noblesse, Sophie Pesovskaïa, mais il y avait aussi Jeliabov, le fils d'un ancien serf. Et la seule intelligentsia, en dépit de ses efforts héroïques, n'aurait pas été capable de mener à bien une révolution comme celle qui éclata en 1905-1906 et en 1917, si elle n'avait été rejointe et aidée par les masses de la paysannerie et par les ouvriers industriels qui étaient devenus très nombreux dès la fin du XIX^e siècle.

Ce mouvement révolutionnaire russe du XIX^e siècle et du début du XX^e siècle fut profondément démocratique dans son caractère et dans ses aspirations, malgré la présence de quelques esprits dictatoriaux, dont Lénine. Au début, l'intelligentsia russe qui menait le combat à la tête du mouvement révolutionnaire, n'avait été presque exclusivement préoccupée que de justice sociale. Mais vers la fin du XIX^e siècle, le mouvement avait acquis un caractère démocratique. Même Lénine et ses amis rendirent hommage aux libertés civiles et réclamèrent, avant 1917, la convocation d'une Assemblée constituante élue (dont ils se débarrasseront promptement plus tard). Par ailleurs, un mouvement libéral modéré se développait parmi les intellectuels, qui avait pour but de promouvoir un gouvernement représentatif et des libertés civiles semblables à ce qui existait en Europe occidentale et aux Etats-Unis. Les élections qui eurent lieu en 1906 pour un Parlement dont la durée fut brève, montrèrent que cette tendance avait une large résonance dans le public.

La lutte du peuple russe pour la liberté fut finalement couronnée de succès quand la dynastie des Romanov-Holstein, qui avait gouverné autocratiquement la Russie depuis trois cents ans, fut jetée à bas et qu'une démocratie libérale fut établie. Mais, au cours du siècle qui avait précédé la chute du tsarisme, la cause de la liberté avait connu des gains substantiels, — et même la période de sombre réaction sous le règne de Nicolas I^{er} (1825-1855) supporterait favorablement toute comparaison avec le régime actuel.

Rapports avec l'étranger

Contrairement à ce qui se passe en Russie stalinienne, il n'y avait pas d'impénétrable « rideau de fer » pour séparer la Russie pré-révolutionnaire du reste de l'humanité. C'était une affaire toute simple, pour un citoyen russe, d'obtenir un passeport pour l'étranger et des centaines de milliers d'entre eux l'obtinrent. Même Lénine, après qu'il eût purgé sa peine en Sibérie, reçut un passeport pour l'étranger. A condition que sa situation militaire soit en règle et qu'il renouvelle son passeport tous les cinq ans, un Russe pouvait rester à l'étranger aussi longtemps qu'il le souhaitait et il pouvait revenir quand il le désirait. Le fameux romancier Tourgueniev vivait habituellement en France, mais il était toujours le bienvenu quand il revenait dans sa patrie. De même le fameux biologiste et prix Nobel Metchnikov, qui travailla pendant plusieurs années à l'Institut Pasteur à Paris, et l'éminent professeur à l'Université d'Oxford, Paul Vinogradov furent reçus comme des hôtes honorés

quand ils revinrent au pays natal. Des exemples semblables sont légion. Aucun de ces savants, hommes de lettres ou étudiants qui vivaient continuellement ou pour de longues périodes à l'étranger, ne fut considéré comme traître à son pays et ne mit sa famille en danger comme ce serait le cas en Russie stalinienne. Les relations sociales et culturelles avec des étudiants étrangers en Russie, qui sont un péché sous Staline, étaient libres dans la Russie pré-révolutionnaire. Même les mariages de Russes et d'étrangers n'étaient pas prohibés sous les tsars comme ils le sont sous Staline.

La justice

C'est au régime judiciaire qu'on peut mesurer le respect de la liberté individuelle. Or, l'amélioration de la justice tsariste, après la réforme judiciaire de 1864, offrait des garanties d'indépendance qui n'existent plus en Russie soviétique. Le cas de Beilis, un juif accusé d'avoir assassiné un chrétien, illustre l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir. Bien que les preuves relevées contre Beilis fussent si douteuses qu'elles ne convainquirent qu'à peine les magistrats chargés de l'enquête, le ministre de la Justice Scheglovitov insista pour que le procès eut lieu : il en escomptait un renforcement du fanatisme antisémite grâce auquel le régime tsariste cherchait à canaliser le mécontentement populaire. Or en dépit de puissantes pressions gouvernementales, Beilis (qui n'avait pas été torturé pour obtenir la « confession » de ses fautes) fut acquitté en 1913 par un jury de paysans, après avoir été défendu par le meilleur avocat de toute la Russie.

A propos des procès politiques qui eurent lieu en Russie tsariste, les hommes de loi les plus autorisés qui défendirent les prisonniers politiques, et qui certainement ne furent pas les amis du régime tsariste, purent soutenir que les magistrats des cours civiles comme militaires furent la plupart du temps extrêmement soucieux de vérifier les preuves apportées par des policiers trop zélés. Dans tous les procès politiques, même lorsqu'il s'agissait de complots contre la vie du tsar, la défense eut le droit — scrupuleusement respecté — d'être représentée par un conseil compétent, entièrement indépendant du gouvernement. Ni charges forgées, ni pensées subversives, ni culpabilité par intention n'étaient retenues par la Cour, — mais uniquement des actes ouvertement prohibés.

Prisonniers et prisons

Quant au nombre des prisonniers politiques en Russie tsariste, il est sans commune mesure avec celui de la Russie soviétique. George Kennan (1), grand spécialiste des questions russes, fut autorisé par le gouvernement tsariste à entreprendre une enquête sur le système de déportation en Sibérie dans les années 1880. Il l'a publié dans son célèbre « *Siberia and the Exile System* » où il dit : « *Le nombre des condamnés politiques est généralement beaucoup plus petit qu'on ne le suppose généralement* ». Il estimait que le nombre annuel des déportés politiques en Sibérie pour la période 1879-1884 était de 150. Il y en eut davantage au début du XX^e siècle. Selon des données soviétiques publiées par Eugène Koulischer dans son *Europe on the Move*, le nombre total des politiques et criminels de droit

commun déportés en Sibérie fut de 25.000 durant la période 1901-1910 et de 27.000 entre 1911 et 1914. Quand on compare ces chiffres avec les millions d'êtres déportés par le régime stalinien on mesure à quel point est bafouée aujourd'hui la liberté individuelle en Russie.

Encore ne faut-il pas comparer l'inhumain régime de déportation actuel avec l'exil tsariste : Lénine, Trotski, Staline, qui tous survécurent longtemps à l'expérience qu'ils en firent, sont de vivants témoignages de la relative clémence de l'exil. Selon Trotski, qui en parle par expérience, l'ambition des prisonniers politiques, sous le tsarisme, c'était de « lire en prison autant de livres que possible, de s'évader aussitôt que possible, d'acquiescer à l'étranger autant d'expérience que possible et alors de retourner en Russie pour y reprendre le combat révolutionnaire. »

Staline (d'après les éditions autorisées de ses œuvres) continua en prison son activité journalistique et politique. Lénine commença en prison à écrire un livre sur le *Développement du capitalisme en Russie* qu'il compléta dans son exil sibérien où il reçut « des livres et des matériaux de différents endroits ». Quelle différence avec le travail inhumain auquel sont condamnés les déportés de Staline !

La presse et la pensée politique

La liberté de la presse fut également plus grande sous le régime tsariste qu'on ne l'imagine communément. Même du temps où l'autorisation préalable du gouvernement était nécessaire, des revues mensuelles indépendantes de teinte libérale ou radicale, comme le *Viestnik Evropy*, le *Rousskoïé Bogatstvo* et beaucoup d'autres furent autorisées à paraître bien qu'elles fussent pour beaucoup dans le rayonnement d'idées où le tsarisme n'avait rien à gagner. En ce qui concerne les livres, la censure fut assez tolérante pour autoriser des œuvres marxistes. Même le *Capital* de Karl Marx fut traduit dès 1872. C'est même le russe qui fut la première langue dans laquelle cet ouvrage parut, plusieurs années avant sa parution en anglais, bien qu'il ait été écrit à Londres. Vers la fin du XIX^e siècle, les ouvrages d'économie et de sociologie reflétant le point de vue marxiste commencèrent à se multiplier et le traité sur le *Développement du capitalisme en Russie*, que Lénine écrivit en prison et en exil, fut légalement publié en Russie en 1899 sous un pseudonyme qui ne trompait personne.

A partir de 1905, la presse russe fut libérée de l'autorisation préalable et la *Pravda* elle-même, l'organe du parti bolchevik, fit son apparition à Saint-Petersbourg en 1912. Et quelle différence entre les journaux si intéressants et si vivants de la Russie pré-révolutionnaire et la presse soviétique actuelle, mortellement monotone, qui représente, pour emprunter à M. Edmund Steven un titre frappant, « *un parti, une voix, une langue ou rien* » !

Sous le régime tsariste, l'enseignement de la

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

(1) Oncle du fonctionnaire du State Department qui porte le même nom.

théorie économique selon Marx se répandit dans les universités russes. La controverse animée, à la fin du XIX^e siècle entre les marxistes et les socialistes agrariens (les Narodniki) sur le développement social et économique de la Russie contribua à activer le climat intellectuel du temps. Ce ne fut pas un accident isolé : un débat assez semblable eut lieu entre les occidentalistes et les slavophiles. Une telle discussion publique serait naturellement impensable dans l'atmosphère monolithique de la Russie stalinienne, où la plus petite déviation de la politique définie par Staline et son Politburo est traitée comme une grave offense.

Enfin, dans les dernières années du tsarisme, il y avait un Parlement (Douma) où les débats publics étaient libres. Même si l'autorité de ce Parlement était réduite, il n'en fut pas moins — ce que le Soviet Suprême stalinien n'est pas — un forum pour l'opposition libérale et socialiste (y compris les bolcheviks). Le débat annuel sur le budget à la Douma, par exemple, n'avait pas la plus légère ressemblance avec la farce de l'« unanimité » du budget soviétique.

Il était l'occasion rêvée pour mettre le gouvernement sur des charbons ardents. Ainsi le député libéral Alexandrov pouvait-il dire, durant le débat budgétaire de 1913 :

« Messieurs, on dit que chaque pays a le gouvernement qu'il mérite. Je ne le crois pas, je considère que c'est un préjugé, une erreur historique. Je pense, Messieurs de la Douma, que le peuple russe, le grand et fort peuple russe, est supérieur à son gouvernement. Le gouvernement actuel n'est pas digne de son peuple ! »

Ceci ne pourrait pas se dire dans la Russie de Staline.

La vie culturelle

De grands progrès furent faits avant la Révolution en matière d'éducation. Le recensement de 1897 avait montré que dans le groupe d'âge compris entre 20 et 24 ans, il n'y avait que 51% d'hommes et 22% de femmes sachant lire. Pour le même groupe d'âge, les proportions s'élevèrent respectivement, au recensement de 1920 à 82 % pour les hommes et 47 % pour les femmes. Les progrès auraient été plus grands s'il n'y avait eu la première guerre mondiale. Ainsi, la Russie d'avant la Révolution n'était nullement la nation illettrée du cliché de propagande bolchevik. En fait, il y eut même une véritable régression dans le domaine de l'instruction durant les premières années du régime soviétique, ainsi qu'il apparaît dans l'excellent ouvrage de Manya Gordon: *Workers before and after Lenin*.

Mais de simples chiffres concernant les écoles et les institutions éducatives ne sont pas suffisants. La qualité de l'éducation et de la culture est une chose importante dans une société libre. Sur ce point, il est possible d'affirmer sans exagération que la qualité de l'éducation et de la culture dans la Russie pré-révolutionnaire n'était pas un produit standard dispensé selon les directives gouvernementales : elle aurait refusé d'être attelée au char d'un Etat-policier. Il aurait été inconcevable qu'un savant, dans son Université, soit obligé de tenir compte de dogmes officiels à la Lyssenko ou Jdanov pour son enseignement ou pour ses recherches.

En réalité, le régime soviétique est lourdement endetté vis-à-vis de la Russie pré-révolutionnaire pour beaucoup d'aspects de sa vie culturelle dont il est le plus fier. Le théâtre, comme le fameux théâtre d'Art de Moscou qui, il n'y a pas si longtemps célébrait son cinquantième anniversaire, le petit théâtre de drame et de comédie de Moscou qui a célébré récemment son 125^e anniversaire, l'Opéra, le ballet, la science, la musique, la littérature, qui ont placé la Russie sur la carte du monde intellectuel, sont, dans une très large mesure, une moisson pré-révolutionnaire. Car il ne faut pas perdre de vue que c'est au XIX^e siècle que se place la période la plus brillante dans les annales de la littérature russe. Les poètes Pouchkine et Lermontov, le critique littéraire Belinsky, ont écrit sous le règne de Nicolas I^{er}. La censure y était certes encore sévère ; pourtant les deux plus grandes comédies de la littérature russe, *Le tort d'être habile* de Groboyadov et le *Revisor* de Gogol, qui étaient de mordantes satires de la Russie officielle, furent permises. Alors, les écrivains russes n'étaient pas obligés d'être les outils et les porte-paroles de la propagande officielle, comme le sont à présent les compositeurs et les écrivains soviétiques dont le travail doit être conforme aux directives données par le Parti communiste.

Miser sur l'esprit de liberté du peuple russe

Quand on passe en revue tout ceci, on comprend que Lénine et Staline ont détruit beaucoup de la liberté dont le peuple russe jouissait avant la chute du tsarisme. Le total manque de liberté civile et intellectuelle dans la Russie des Soviets est, contrairement à une opinion largement répandue, loin d'être en harmonie avec le développement historique. Ce manque de liberté représente au contraire un renversement de la tendance historique qui allait vers une extension progressive des libertés. Mais ce renversement ne s'est pas fait aisément. Dans leur besogne de suppression de la liberté, les bolcheviks ont rencontré une résistance beaucoup plus grande de la part du peuple russe que les nazis, par exemple, n'en rencontrèrent jamais dans la Germanie hautement civilisée. Il suffit de mentionner la sanglante guerre civile, — la guérilla continuelle avec les paysans, — les milliers d'être dans les camps de concentration, — l'abolition de plusieurs républiques nationales et la déportation dans les camps de leur population, accusée d'avoir manqué de loyauté durant la dernière guerre, — les centaines de milliers de gens, enfin, qui préfèrent rester dans les camps de D.P. (2). Ces faits acquièrent toute leur signification à la lumière de l'histoire russe qui, ainsi que nous avons essayé de le montrer, atteste la vitalité de l'esprit de liberté en Russie, esprit de liberté que les traditions humanitaires et libertaires de la littérature russe classique, si populaire en Russie, ont contribué à former.

On voit donc qu'il y a une base historique solide à partir de laquelle on peut lancer un appel démocratique au peuple russe par-dessus la tête de ses gouvernants, appel que beaucoup d'esprits clairvoyants considèrent comme un élément capital du combat contre Staline.

D'après Lazare Voline.

The South Atlantic Quarterly, janvier 1951

(2) Camps de personnes déplacées.

Les espions du M.G.B. dans les usines soviétiques

TOUTES les branches de l'économie soviétique sont littéralement emprisonnées dans les mailles du réseau secret des espions du M.G.B. (1).

Les méthodes des indicateurs secrets (Seksoty) varient. Cependant leur travail est fondé essentiellement sur des conversations que des « fellow-workers » tiennent amicalement avec d'autres ouvriers et qu'ils leur rapportent, sur l'écoute aux portes, l'espionnage et ainsi de suite. Très souvent, le M.G.B. recommande à ses agents de critiquer le gouvernement soviétique, le Parti communiste et Staline lui-même ; ce qui est une méthode pour attirer les personnes dont ils souhaitent vérifier le loyalisme.

Les « résidents »

Le travail secret d'information dans chaque usine est habituellement dirigé par un « résident », c'est-à-dire une personne qui reçoit les rapports des indicateurs de la base et qui les transmet au bureau de la Section Opérative du M.G.B. Les résidents sont généralement pris parmi les membres du P.C. de l'Union, ou des candidats au P.C. ou des membres de la Jeunesse Communiste.

Après la nomination du résident, la Section Opérative du M.G.B. met à sa disposition un état-major d'indicateurs qui ont déjà été choisis parmi les ouvriers de l'entreprise — habituellement de 7 à 30, selon l'importance de l'usine. En règle générale, il y a trois ou quatre indicateurs par cent ouvriers. Dans la plupart des grandes entreprises, il y a souvent deux ou plusieurs résidents, aucun d'entre eux ne soupçonnant l'existence des autres.

Les indicateurs préparent leurs rapports tous les trois à sept jours, racontant tout ce qu'ils ont vu et entendu. Tous les faits rapportés doivent être datés et leur source clairement indiquée. L'indicateur doit dire s'il a été lui-même témoin des faits et s'il a été auditeur des paroles prononcées ou s'il tient tout ceci d'une autre personne et, dans ce cas, de qui. S'il s'agit de paroles antisoviétiques, l'indicateur doit nommer les personnes devant lesquelles elles ont été prononcées et décrire leurs réactions. Les rapports soumis au résident par les différents indicateurs sont alors analysés et mis en forme systématiquement par lui, puis transmis au fonctionnaire du M.G.B. chargé du secteur.

Rapports d'indicateurs

Voici un exemple typique d'un rapport d'un indicateur de base dans l'industrie :

« Le cuir qui a été récemment produit dans la fabrique de cuir de Kaganovitch (ville de Yeletz) est d'une qualité inférieure. Ceci est dû, principalement, à l'attitude criminellement négligente du contremaitre de la section de tannage, Chernousov, qui ne laisse pas les cuirs aussi longtemps qu'il le faut dans les cuves de tannage. Le directeur technique, Obrashev, ne vient presque jamais dans la section de tannage. La discipline du travail est relâchée. Par exemple, le 10 mai, l'ouvrier qui a la charge des moteurs, Ivanov (déjà puni pour des absences ; il a fait six

mois de travail punitif) est venu travailler avec vingt minutes de retard, après le déjeuner. Le stakhanoviste, Sergei Sidorov, parle et fume durant les heures de travail. Le courant électrique manque souvent et ainsi les ouvriers de la section des peaux restent oisifs pendant une heure ou plus. Le 11 mai, le repas au réfectoire de l'usine a consisté en une soupe d'orge, sans viande ni graisse, avec jusqu'à 10 % de crottes de souris ; le second plat a été de pommes de terre à moitié écrasées avec leurs peaux et même avec des morceaux d'écorce de tan. La viande était de la viande de cheval plein de vers.

« Les travailleurs ont mal parlé du gouvernement soviétique. L'ouvrier Mikhaïl Mamontov, âgé de 25 ans, membre des Jeunesses communistes, jeta son assiette de soupe quand il y trouva des crottes de souris et déclara : « Faites du travail de choc, mais à l'heure du repas, vous avez du fumier ! On ne peut même pas nous traiter comme des êtres humains — en nous donnant de la nourriture qui ne soit pas faite pour les cochons. Combien de temps supporterons-nous cela ? » Les autres travailleurs soutinrent Mamontov. Le peaussier Mikhaïl Nikiforov, âgé de 45 ans, ajouta : « Mamontov a raison. Si nous restons tranquilles, ils nous grimperont bientôt sur le dos. Comme vous l'entendez assez ; accomplissez le plan, lutez ! et, comme récompense, vous aurez du fumier et des vers pour manger ! »

« Les ouvriers quittèrent le réfectoire en jurant et en menaçant. Il y eut aussi des huées, mais il fut impossible de distinguer les voix. Certains ont dit : « Il se pourrait bien qu'ils ne nous donnent même plus cette sorte de soupe ! » et « Quelle heureuse vie stalinienne ! ». Il y eut aussi des menaces : « Jetez-les tous dans la Sosna, ces coquins ! » (c'est-à-dire dans la rivière Sosna qui coule à Yeletz). »

Les sentiments anti-gouvernementaux devinrent particulièrement aigus, parmi les ouvriers, en 1940, quand les décrets gouvernementaux lièrent les travailleurs à l'entreprise et imposèrent de sévères pénalités pour les retards et les absences. En juillet 1940, l'indicateur secret « Almazov » rapporta ce qui suit : *« Le mécanicien Petro Karpoukhine, employé à la cinquième Station hydro-électrique, dit à un groupe d'ouvriers : « Si nous avons vécu jusqu'à ce jour, où nous sommes changés en serfs, alors le temps n'est pas loin où ils nous vendront ou nous échangeront comme des chiens. Nous devons nous organiser et déclarer que nous ne voulons pas supporter ce traitement. Et nous devons marcher avec le peuple de Moscou et secouer à coups de pied toute cette pourriture avant qu'il ne soit trop tard. »*

Objectifs économiques du service de renseignements

Le M.G.B. ne se borne pas à dépister les sentiments anti-soviétiques et les activités contre-révolutionnaires au sein du prolétariat. Il utilise également son réseau pour des objectifs économiques comme de prévenir les destructions ou les goulots d'étranglement dans la production. En voici un exemple :

Avant la guerre, la production de l'usine d'Etat n° 1, fabriquant de la chaux, dans la ville de Yeletz, était constamment au-dessous du plan parce

(1) Ministère de la Sécurité d'Etat.

que les ouvriers des carrières de pierre de l'usine n'apportaient pas suffisamment de pierres pour les fours. Alors l'administration de l'usine (le directeur, M. G. Aksenov, était un ancien tchékiste) appela à l'aide la Section Opérative du N.K.V.D. de Yeletz, dirigée par Alexander Sylvanovsky. La Section Opérative passa un contrat avec le directeur de la carrière de pierre à chaux à la jonction ferrée de Kazaki, afin de transférer 50 ouvriers à Yeletz, les ouvriers devant être choisis par l'assistant à la Représentation spéciale du Secteur, Kondakov, à qui son chef avait ordonné d'inclure quinze indicateurs secrets dans le nombre. La tâche des indicateurs secrets était de « démoraliser les saboteurs de la carrière de pierre de l'usine n° 1, par l'agitation et par un travail exemplaire. » Les espions étaient préposés à modifier la mentalité des travailleurs indolents et ils devaient leur faire abandonner leur volonté de sabotage. Cependant l'effort pour augmenter l'extraction de pierre ne donna pas de résultat et la production journalière ne dépassa pas 40 à 50 % du plan. Le second mois, le plan n'était toujours pas exécuté et, au lieu de « démoraliser » les saboteurs, ce fut la brigade qui se « démoralisa » car la production tomba à 31 % du plan.

Les préparatifs d'une répression

Alors Sylvanovsky dit à Kondakov de faire une liste de tous les ouvriers et employés qui avaient une origine de classe « étrangère », c'est-à-dire les anciens officiers de l'armée tsariste, les anciens marchands, les koulaks qui avaient échappé à la justice soviétique etc... « Les preuves contre chacun d'eux doivent mentionner au moins trois ou quatre circonstances d'agitation anti-soviétique ou de sabotage de l'usine. »

Kondakov se mit au travail mais il ne put rassembler que quelques faits concernant la position économique de certains ouvriers qui, d'après lui, pouvaient être rangés dans la catégorie des « koulaks ». Il n'y avait pas d'anciens officiers de l'armée tsariste ni d'autres éléments de classe « étrangère » dans l'usine, à la seule exception de l'assistant du chef comptable, Kosogorsky, qui avait été 10 ans dans un camp de concentration, peine complétée ensuite par 5 années de déportation.

Mais un mémoire étant demandé, il fut dûment constitué. On pouvait y lire :

« Il a été établi, d'après les informations recueillies par le Secteur Opératif de Yeletz que : 1° Durant les trois derniers mois, l'usine d'Etat n° 1, fabriquant de la chaux, a systématiquement manqué d'accomplir le plan, particulièrement dans le département des carrières de pierre à chaux. Ce manquement est dû à l'absence de compétition et de travail de choc parmi les ouvriers, en dépit du travail d'agitation intensif du Bureau du Parti et des Syndicats. Les informations recueillies montrent que, durant la période dont il est parlé, un groupe d'éléments contre-révolutionnaires anti-soviétiques de 22 personnes, comprenant d'anciens prêtres, des déportés administratifs et des koulaks échappés à la justice, sous la conduite du déporté administratif Kosogorsky, employé comme assistant du chef comptable, ont mené une agitation anti-soviétique systématique parmi les ouvriers de l'usine. Cette agitation avait pour but de miner les décisions du Parti et du Gouvernement soviétique. La composition sociale du groupe anti-soviétique contre-révolutionnaire est la suivante : contre-révolutionnaire déporté administratif : 1 ; prêtre : 1 (ancien diacre) ; koulaks : 20... »

L'information ci-dessus était suivie d'une liste de noms. Le rapport se terminait par l'énumération des activités anti-soviétiques des membres du groupe, bâclées par Kondakov. Les accusés tombaient sous le coup de l'article 58, paragraphes 10 et 11 (agitation anti-soviétique et contre-révolution organisée). Les pénalités encourues s'échelonnaient de 10 ans d'emprisonnement à la peine de mort.

Sylvanovsky, le chef du Secteur Opératif obtint ce qu'il avait demandé. Le groupe d'emprisonnés comprenait la presque totalité des quinze informateurs secrets qui avaient manqué à leur tâche. Kosogorsky eut, pour sa part, une nouvelle peine de huit années de prison.

D'après *The Challenge*, (avril 1951). Organe des anciens prisonniers des Camps soviétiques. Extrait d'un livre à paraître de Yu Koreysky et G. Sosnovsky.

D'où vient l'argent du Parti Communiste Suédois?

JUSTE avant les élections de 1948, le P. C. demanda de l'argent à cor et à cris. La plus stricte économie devint de rigueur. Les membres furent plus pressurés que jamais. Des souscriptions extraordinaires furent imposées et des « emprunts » levés sur les fidèles du Parti. Un certain nombre de permanents furent congédiés et les rédactions des journaux furent réduites à des forces squelettiques.

Quand le P.C. avait la direction de nombreux syndicats, il avait à sa disposition une abondante source de richesses. Les trésoreries des syndicats furent pillées sans vergogne. Maintenant c'est plus difficile, aussi les efforts doivent-ils être plus intenses. Par exemple, au Local 17 du syndicat des Travailleurs du Papier, à Kramfors, les communistes imposèrent, il y a peu de temps, une contribution de 1.000 couronnes (environ 200 dollars) pour la presse communiste. Ils le firent en dépit du fait que ceci n'avait pas été annoncé, ni à plus forte raison décidé, aux réunions syndicales, et en dépit du fait que la

caisse n'était pas assez remplie et que 500 couronnes durent être prises sur les fonds destinés aux membres malades.

Les communistes perdent peu à peu cette source de revenus. Le nombre de leurs adhérents syndiqués diminue et même parmi les membres l'enthousiasme faiblit. En dépit de tout ceci et en dépit du fait que des appels désespérés continuent à paraître dans *Ny Dag*, on a des preuves que la question monétaire n'est pas un problème insoluble pour le Parti.

Les ressources visibles

Un rapide coup d'œil sur ses activités montre qu'il est capable de financer des campagnes d'envie. Examinons pour un moment sa position financière. Ses revenus viennent des cotisations, des sommes puisées dans les caisses syndicales et des souscriptions.

Commençons par les cotisations. Une partie

reste au district qui les recueille et une autre partie s'en va au siège du P. C. Si nous supposons que la cotisation moyenne mensuelle est de 1,50 couronne (environ un demi-dollar) et qu'il y a 35.000 cotisants, nous arrivons à un total de 630.000 couronnes par an. Le Parti donne quelquefois un nombre plus élevé d'adhérents, pourtant ceux-ci ne doivent pas être plus de 35.000.

Viennent ensuite les souscriptions. En ce moment on collecte de l'argent pour la caisse électorale dont le Parti a décidé qu'elle devait avoir 500.000 couronnes. Les diverses organisations doivent souscrire des bons.

Si nous en croyons ses dires, le P.C. suédois a toujours jusqu'à présent rempli ses caisses au niveau décidé par lui. Nul doute qu'il n'y arrive — ou ne le dise — encore cette fois-ci.

Viennent ensuite les fonds puisés dans les caisses syndicales. On peut penser que les communistes y puisent pour 750.000 couronnes. Alors, si on ajoute les cotisations, on voit que leurs revenus se montent à 1.380.000 couronnes (environ 276.000 dollars). Pour autant que nous le sachions, le P. C. n'a pas d'autres sources de revenus. Ses entreprises industrielles peuvent bien lui servir de canaux pour les mouvements d'argent, mais elles ne donnent pas de profit.

Les dépenses

Maintenant, il y a les dépenses. La part la plus importante est creusée par la presse du Parti. A la fin de 1949 et au début de 1950, les communistes lancèrent cinq nouveaux quotidiens. Ceux qui ont un peu d'expérience de la presse savent combien c'est une chose coûteuse. Une somme de 100.000 couronnes ne va pas loin quand il s'agit de lancer un nouveau quotidien. Les fonds recueillis localement à Borås et ailleurs furent insignifiants en comparaison des besoins actuels.

Les anciens journaux du Parti ont décliné depuis 1948. On leur a beaucoup reproché d'avoir coûté de l'argent et de n'avoir atteint que peu de gens. Quelques-uns d'entre eux ont été retirés de la circulation, en partie pour donner plus de lecteurs au *Ny Dag* de Stockholm et en partie pour faire de la place à de nouveaux journaux.

En 1948, on reconnaissait que les pertes du *Ny Dag* seul se montait à 144.000 couronnes. Pour 1949 on les a estimées à 160.000 couronnes et on a de bonnes raisons de croire que ce chiffre s'élèvera encore. Le déficit de tous les autres journaux pris ensemble doit égaler au moins celui du *Ny Dag*. Une estimation de 300.000 couronnes de déficit pour 1950, n'est certainement pas exagérée.

L'état-major du Parti s'est gonflé et il est probablement plus important que jamais auparavant. L'organisation des Jeunes communistes est soutenue par le Parti, car elle doit avoir ses propres propagandistes dans chaque province. C'est plus que le mouvement des Jeunes de la Social-Démocratie ne peut se permettre, bien qu'il soit 10 ou 15 fois plus important. Le Parti lui-même a ses « instructeurs » spéciaux pour l'« éducation des cadres » et un grand nombre de permanents à Stockholm et dans chaque district. Quelques-uns d'entre eux partagent leur temps entre la propagande directe et le journal communiste local. D'autres sont camouflés en libraires, etc... Il y a aussi un corps de « troupes de choc » employées surtout en période d'élections syndicales. L'augmentation du nombre des fonctionnaires du Parti est évidente, non seulement à Stockholm, à Gothenburg et dans le nord; mais dans la province méridionale de Skåne, où le Parti a moins de 1.000 membres, il y a

deux secrétaires en plus de la rédaction du journal *Folkviljan*.

Il y a de 70 à 90 fonctionnaires employés à plein temps, dans le Parti. Les communistes semblent attacher une importance considérable à cette fonction. Elis Walström échangea son poste de secrétaire de la Fédération des Marins contre celui de secrétaire de la Commune des Ouvriers communistes de Stockholm. On dit que Gösta Kempe à Karlstad, ancien membre du Riksdag, a été envoyé à Gothenburg pour s'occuper d'un état-major de neuf permanents et de presque autant d'appointés à mi-temps, tous fonctionnaires du Parti.

Rien, dans leur manière de vivre, n'indique que ces gens sont mal payés. Bien qu'ils reçoivent probablement plus, nous pouvons avancer que leur revenu annuel est au moins de 7.000 couronnes. En comptant 80 fonctionnaires à plein temps, nous arrivons à un total de dépenses de 720.000 couronnes.

Nous pouvons facilement estimer le coût des élections d'après notre expérience dans notre propre Parti. Les dépenses ne sont pas petites. Une élection requiert toutes sortes d'hommes chargés de diverses fonctions, des affiches, des tracts, des brochures, etc., des milliers de meetings et bien d'autres choses nécessitées par une campagne électorale.

Les communistes ont décidé que la caisse électorale devrait avoir au moins un demi-million de couronnes afin de couvrir les dépenses du centre du Parti. Mais l'expérience a montré que les activités électorales de la Social-Démocratie, dans les districts et dans les localités seuls, coûtent plus d'un million et demi. En outre, les dépenses du centre, en 1948, approchaient de 1.400.000 couronnes. Notre Parti, c'est certain, mène une campagne de plus grande envergure que le P. C., mais même la campagne de celui-ci doit lui coûter cher. Avec des estimations modérées, nous arrivons à un total d'au moins 800.000 couronnes.

Mais qu'il y ait ou non des élections, le travail de propagande doit être mené toute l'année. Les communistes firent une démonstration pour le 1^{er} mai; ils envoyèrent des orateurs à travers tout le pays; ils imprimèrent et distribuèrent des affiches, des tracts, etc... Tout ceci coûte de l'argent. Par exemple, les films russes que l'on montre maintenant au cours de la « campagne pour la paix », coûtent-ils quelque chose ou sont-ils fournis gratuitement? D'ailleurs même si le gouvernement russe n'envoie pas la facture, toutes les autres activités font des sommes considérables. Nous estimons que la propagande communiste coûte, en dehors des campagnes électorales, au moins 200.000 couronnes.

Le déficit

Il est difficile de chiffrer les dépenses fixes: loyers des maisons et des bureaux, téléphone et une centaine d'autres dépenses de service et de matériel. Les fonctionnaires doivent avoir des bureaux, les journaux également. Continuons à faire des estimations modestes et fixons ces dépenses à 50.000 couronnes. Nous pouvons maintenant confronter dépenses et revenus.

REVENUS

	En couronnes	En dollars
Cotisations	630.000	126.000
Souscriptions et prélèvements	750.000	150.000
Total	1.380.000	276.000

DÉPENSES

Déficits des journaux et périodiques	300.000	60.000
Salaires et dépenses des permanents	720.000	144.000
Dépenses électorales	800.000	160.000
Dépenses de propagande	200.000	40.000
Dépenses fixes	50.000	10.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total des dépenses	2.070.000	414.000
Total des revenus	1.380.000	276.000
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Déficit	690.000	138.000

Qui paye ce déficit ? Y a-t-il quelque riche banquier en Suède qui donne de l'argent aux communistes ? Ou provient-il d'autres sources ? Ces questions ont déjà été posées et elles n'ont jamais reçu de réponses. Attaquons le problème sous un autre angle. Les membres auraient-ils fourni eux-mêmes les fonds supplémentaires ?

Sans aucun doute, beaucoup de communistes sont des idéalistes égarés, prêts à faire des sacrifices. Mais nous croyons que les chefs du Parti sourient largement quand ils lisent dans *Ny Dag* qu'un vieux retraité a donné 5 ou 10 couronnes prélevées sur sa petite pension pour contribuer à la caisse électorale ou aux dépenses du journal. Avec de telles contributions, ils n'iraient pas bien loin. Cependant le Parti essaie de donner l'impression qu'il vit de ces dons et cotisations. Afin d'y voir plus clair, allons chercher un exemple à Gothenburg.

On a récemment annoncé à grand bruit que les ouvriers de Götaverken avaient collecté de 8.000 à 10.000 couronnes dans leur campagne de souscriptions. En même temps, mais avec beaucoup moins de fracas, on a commencé une compétition parmi les collecteurs de cotisations qui devaient relancer les cotisants défaillants (le prix du gagnant devait être une reproduction de « L'Union Soviétique en tableaux »). Pouvons-nous croire que si les membres ne payent pas régulièrement leurs cotisations, ils seront si généreux envers une campagne extraordinaire de souscriptions ?

Mais d'où vient cet argent et comment vient-il ?

Des faits inexplicables

Durant la fameuse affaire Wollweber à Norrbotten, quand des explosifs furent placés sur un bateau de minerai, on découvrit que le saboteur Gustav Ceder avait reçu de l'argent du Parti communiste. Il y eut d'autres faits intéressants. C'était le trésorier du district du P.C. de Norrbotten, Robert Samuelsson, à Lulea, qui devait donner l'argent à Ceder. Mais le paiement fut différé et Ceder s'impatienta. Samuelsson avait dit à Ceder que le district n'avait pas assez d'argent pour le moment, mais qu'aussitôt que le Chef du Parti, Sven Linderot, reviendrait de Moscou, l'argent arriverait. Linderot revint — et l'argent aussi.

Qu'est-ce que cela prouve ? Que Linderot ou quelque autre chef du Parti va à Moscou et revient au Pays avec de l'argent ? Naturellement pas. Nous ne croyons pas que les communistes soient si simples d'esprit. Mais n'est-il pas possible que une ou plusieurs personnes soient alors désignées pour fournir de l'argent ? En pensant à l'affaire Ceder, serait-il déplacé de demander quel rôle joue Moscou ? Comment les communistes pourraient-ils expliquer que le retour de Linderot ait coïncidé avec l'arrivée de fonds dans les caisses du Parti ?

Les communistes nient à grands cris qu'ils reçoivent de l'argent de l'étranger. La figure angélique de Gustav Johansson, le rédacteur en chef du *Ny Dag* rougit d'indignation à la seule mention de cette question. C'est compréhensible. Les communistes savent que les travailleurs suédois seraient encore plus hostiles au Parti s'ils soupçonnaient qu'il est financé par l'étranger. Et ceci se répercuterait sur la caisse électorale. Ces campagnes électorales ne sont pas un simple moyen de trouver de l'argent pour le Parti; le Parti a pris à cœur le vieil axiome : l'homme qui sacrifie de l'argent à une cause n'en œuvre- ra que de meilleure volonté pour son succès.

Toutefois comme nous avons vu que les dépenses du Parti ne sont pas couvertes par ses ressources, nous devons poser la question : qui paye la différence ?

(*Remote Control* — « La Social-Démocratie suédoise étudie le communisme » par Paul Björk, Publication de la Mission spéciale de l'ECA en Suède, Stockholm).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Le camouflage budgétaire

Si le budget de l'U.R.S.S. et celui des démocraties populaires donnent généralement une vue erronée de l'état des finances de ces pays tout en camouflant une partie des crédits affectés aux dépenses militaires et aux postes « secrets », ces mêmes défauts se trouvent encore amplifiés dans le « budget » de l'Allemagne orientale. Le principe qui a inspiré ses auteurs, figure dans le préambule de la loi de finances. Nous le reproduisons d'après le *Neues Deutschland*, du 14 avril :

« Le plan de développement économique pour l'année 1951 est la loi fondamentale régissant

l'ensemble de la vie économique dans la République démocratique allemande. Le budget général de l'Etat pour l'année 1951 assure le financement de la construction et de la reconstruction économiques telles qu'elles sont arrêtées par le plan économique, d'une part, garantit le développement social et culturel de l'Etat, d'autre part. En même temps le budget est un instrument de contrôle permettant de suivre l'exécution du plan quinquennal et l'utilisation convenable des fonds publics. »

En apparence donc, le budget de la zone orien-

tales se présente sous une forme analogue à celle du budget soviétique. Mais la réalité est bien différente, écrit *Die Welt*, du même jour :

« C'est à l'unanimité que la Chambre populaire de la zone orientale a voté le budget général pour l'année 1951, un budget qui ne donne aucun renseignement sur la situation financière de cette zone. La loi des finances prévoit une recette totale de 25,7 milliards de marks orientaux, et une dépense de 25,4 milliards. Les experts d'Allemagne occidentale estiment que le projet de loi des finances est le plus invraisemblable des budgets qui aient jamais été présentés. On annonce d'ailleurs de source digne de foi, originaire de la zone orientale, que le projet avait été établi par la direction financière des autorités soviétiques d'occupation, à Karlshorst. Il a suffi d'ailleurs à la Chambre populaire d'une heure et demie pour passer en revue, mercredi dernier, les différents chapitres budgétaires. »

Or, parmi ces chapitres, on ne trouve pas de trace des dépenses afférentes au ministère de la Sécurité et à sa police populaire, pas plus d'ailleurs que des frais d'occupation. C'est ce que souligne la *Neue Zeitung*, dès le 13 avril :

« Le projet présenté à l'approbation des députés, contient les grandes têtes de chapitres du budget du ministère de l'Intérieur du gouvernement central et des Länder. Bien que dans ce budget soient mentionnées des prévisions de dépenses pour l'industrie, l'agriculture, l'éducation nationale, les œuvres sociales, etc., le projet est absolument muet sur les crédits dont dispose le ministère de la Sécurité, ministère distinct de celui de l'Intérieur. De même, les frais d'occupation incombant à la zone soviétique sont totalement passés sous silence. »

Le jour même où se déroulait à la Chambre populaire le terne débat sur le budget de la

zone soviétique, le ministère pour l'Unification allemande, du gouvernement de Bonn, faisait paraître une brochure donnant un aperçu des sommes prélevées par les Soviétiques au titre des réparations dans leur zone d'occupation. *Die Welt*, du 12 avril, commente cette publication en ces termes :

« D'après la brochure, la zone orientale a payé, jusqu'à présent à l'Union soviétique, au titre des réparations de guerre, la somme globale de 28,3 milliards de marks. Par ailleurs, la valeur que représentent les biens appartenant aux sociétés soviétiques par actions a été estimée à 2,5 milliards de marks, et la valeur nette des installations démontées par les Soviétiques, à 5 milliards de marks. De sorte que les prélèvements soviétiques en zone orientale se chiffrent à 35,8 milliards de marks. Même en soustrayant de ce chiffre la somme de 9 milliards de marks payés au titre des frais d'occupation, il reste une somme de 26,8 milliards de marks, représentant en définitive les réparations de guerre versées. Calculée en dollars, cette somme se monte à 10,7 milliards de dollars. En sont exclus d'ailleurs les biens allemands à l'étranger et les navires de commerce saisis par les Soviétiques, ainsi que les réparations payées par la ville de Berlin. »

On remarquera que les 35 à 36 milliards de marks payés par la zone orientale soit au titre des frais d'occupation, soit au titre des réparations, représentent une fois et demi le budget annuel de la zone. Or, le budget d'une démocratie populaire englobe les 8/10 au moins du revenu national. Réparties sur cinq ans, les sommes prélevées par les Russes équivalent à plus d'un cinquième du produit national brut. Ainsi, sur 5 heures de travail fourni par un Allemand de l'Est, une heure est faite, sans rémunération aucune, au profit de la puissante Union soviétique.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La Slovaquie, point faible du glacis ?

C'est par l'affirmative qu'il conviendrait de répondre à cette question si la position géographique de cette province était différente. La Slovaquie se trouve, en effet, noyée parmi les démocraties populaires qui l'entourent : la Pologne au Nord, l'U.R.S.S. à l'Est, la Roumanie au Sud-Est, la Hongrie au Sud et les pays tchèques à l'Ouest. N'y aurait-il pas une très courte frontière avec l'Autriche, cette partie de l'Autriche occupée par l'armée rouge, la Slovaquie n'aurait absolument aucun point de contact direct avec l'Occident.

Et pourtant, c'est dans ces régions montagneuses qui forment les trois quarts de ce pays comptant trois millions et demi d'habitants, que la résistance opposée au régime communiste est une des plus fortes. Mais contrairement à ce qui se passe dans la plupart des démocraties populaires où cette résistance est généralement le fait d'une classe ouvrière désabusée, ici, ce mouvement prend ses racines dans les sentiments nationalistes et religieux. Le sentiment national des Slovaques est ombrageux et s'accommode mal avec le double centralisme exercé, d'une part par Prague, à l'échelon inférieur, et d'autre part par Moscou, à l'échelon du commande-

ment. Croyant, qu'il s'agisse du catholique pratiquant ou du protestant calviniste, le Slovaque puise dans sa religion des motifs supplémentaires de son hostilité, à peu près générale, pour un régime athée cherchant à brimer la hiérarchie des Eglises.

L'opposition au communisme est en définitive le fait des paysans, d'un côté, le fait des intellectuels de l'autre. Or, c'est parmi les intellectuels que se recrutent les cadres du P.C. Il est

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

donc naturel que l'arrestation de Vlado Clementis, ex-ministre des Affaires étrangères, suivie de celle de Novomesky, secrétaire d'Etat à l'Education nationale, par ailleurs poète très apprécié en Slovaquie, et complétée par celle du général Husak, ex-premier ministre du gouvernement provincial de Slovaquie, ainsi que l'épuration de quelques autres communistes de marque, tous des intellectuels, aient provoqué des remous parmi l'« intelligentsia » de ce pays. A telle enseigne qu'une réunion extraordinaire du Comité central du P. C. de Slovaquie a été convoquée et que M. Slansky, secrétaire général du P. C. tchécoslovaque, a été mandé à Bratislava pour remettre de l'ordre dans le Parti communiste local. Son discours, publié intégralement dans le *Rude Pravo*, du 24 avril, comporte cinq parties qui ont pour titre respectivement :

1. — « *Le dégoûtant visage des traîtres vendus* » : et d'énumérer Clementis, Husak, Novomesky, etc., et de décrire, de long en large, leurs « crimes » ;

2. — « *Comment les projets criminels de la bande des conspirateurs ont fait faillite* » : et d'attribuer le mérite exclusif de la découverte des agissements des épurés à M. Gottwald ;

3. — « *Accroître la vigilance, non pas en paroles, mais dans la pratique* » : et de réclamer une surveillance quotidienne des cadres et leur épuration permanente.

4. — « *Renforcer la communion du Parti et des masses par la persuasion et les amener à approuver la politique du parti.* » Le sous-titre est suffisamment éloquent pour se passer de commentaires.

5. — « *Il ne suffit pas de prendre des résolutions, il faut aussi les appliquer.* »

La veille, M. Bastovansky, le secrétaire général du P. C. slovaque avait prononcé un discours plus long encore s'intitulant :

« *Des insuffisances dans le travail du Parti* ».

C'est ce titre peu encourageant qui couvre toute la première page du *Praca*, du 22 avril. L'exposé fait état de nombreux cas d'organisations du parti n'existant que sur le papier. « *Ainsi, ces erreurs ahurissantes se retrouvent, par exemple, au puits Nadabula, à Roznava, où sur 130 ouvriers mineurs que compte le puits, 18 seulement sont membres du parti, ou plutôt d'une organisation du parti n'existant que sur le papier.* » Puis, plus loin : « *Des erreurs fondamentales ont été commises également par la C.G.T.* » En fait, aucune organisation n'est exempte de reproche. « *Il est alarmant que dans les mines n'existe aucune succursale du mouvement de la jeunesse tchécoslovaque.* »

« *Les conférences départementales du Parti ont permis de découvrir des erreurs et insuffisances semblables dans d'autres départements... Vu ce qui précède, il n'est pas étonnant que même le programme minimum d'une durée de travail hebdomadaire de 48 heures se soit heurté à l'opposition systématique de la part des coronis. Mais hâtons-nous de dire que les mines ne sont pas le seul secteur, il s'en faut, où le travail de nos organisations laisse à désirer.* » B. Bastovansky énumère ensuite les départements où ces

erreurs ont été constatées, et qui englobent pratiquement toutes les régions industrielles de Slovaquie.

L'agriculture n'est pas moins touchée. Voici le cas que M. Bastovansky qualifie lui-même de « typique » d'une véritable rébellion contre la collectivisation forcée sous forme de coopératives agricoles uniques :

« *A la demande du secrétaire départemental du parti, la police a arrêté le cultivateur Mihalik, de la commune de Svetusa, accusé d'avoir ramassé des signatures de paysans pour une adresse demandant la restitution des terres par la coopérative agricole unique... Pendant que Mihalik se trouvait en détention à Chlmec (chef-lieu du département) il s'est produit à Svetusa un attroupement de quelques 50 à 60 personnes qui sont venues menacer le maire et demander le relâchement de Mihalik.* »

L'explication officielle c'est que « *profitant de l'hiver, les koulaks ont excité les moyens et petits paysans* » contre les coopératives agricoles. Les organisations du parti sont rendues coupables d'avoir toléré de tels agissements.

Le rapport de M. Bastovansky cite ensuite d'autres cas : irruption d'un groupe de paysans dans les locaux de telle coopérative agricole, dégâts provoqués par les agriculteurs, sur incitation des koulaks, bien entendu, dans telle autre coopérative. Le mouvement va en se généralisant et le secrétaire général du parti ne cherche même plus à le cacher. Et d'analyser les causes de cette situation alarmante. L'orateur montre en particulier à quel point « *les comités régionaux et départementaux, c'est-à-dire les cadres supérieurs du parti, sont coupés des organisations locales groupant les masses* ». Ou encore : « *Certains de ces comités régionaux et départementaux ne connaissent rien aux problèmes véritables ni l'état d'esprit et les besoins des masses.* »

Le rapport se préoccupe ensuite de l'échec de la mobilisation des masses par l'intermédiaire des organisations telles que l'Union de la Jeunesse, l'Union des Femmes, les syndicats, etc. :

« *Même le fonctionnement des organes administratifs, les Conseils nationaux régionaux, départementaux et locaux (= les Soviets, N. du R.) est largement défectueux puisque ces insuffisances touchent des domaines aussi divers que le ravitaillement, le logement, le recrutement de la main-d'œuvre, les problèmes scolaires et culturels, etc.* »

Après avoir révélé les désordres dans l'enregistrement des membres du parti — plus de 10% des effectifs étaient portés deux ou plusieurs fois, des adhérents exclus ont conservé la carte de membre, etc. — M. Bastovansky déclare :

« *Nous devons reconnaître, à la fin de cette critique et de cette auto-critique, que le tableau que nous avons sous les yeux est très inquiétant, puisqu'il fait apparaître un désordre grave et un manque total d'intérêt pour nos adhérents.* »

On pourrait multiplier les citations. Toutes sont empreintes d'un pessimisme et d'une inquiétude que les leaders du parti ne peuvent plus taire.

Premières précisions sur le départ de M. Aymonin

A la tête de l'Institut français de Prague, a été placé, au lendemain de la guerre, un ancien professeur de cet Institut, M. Marcel Aymonin, qui vient de rompre, avec éclat, avec son pays d'origine, la France, dans des circonstances qu'il n'est pas sans intérêt de préciser.

Vers la mi-avril, les autorités tchécoslovaques ont ordonné la fermeture de tous les Instituts français en Tchécoslovaquie, à Prague, à Brno et à Bratislava, qu'elles accusaient d'espionnage. C'est ce moment qu'a choisi M. Aymonin, par ailleurs attaché culturel à l'Ambassade de France, à Prague, pour proclamer son ralliement au régime communiste et demander au gouvernement tchécoslovaque, le droit d'asile. Le *Praca*, du 28 avril cite les déclarations faites par ce personnage dans une réunion publique, tenue la veille :

« Je puis dire que j'approuve entièrement la décision des autorités tchécoslovaques mettant fin aux activités de ces Instituts qui, sous la pancarte « instituts culturels » n'avaient en réalité aucun souci de leur mission culturelle. J'admire la magnanimité dont le gouvernement tchécoslovaque avait fait preuve à l'égard de ces Instituts et notamment à l'égard de certains professeurs. Le gouvernement tchécoslovaque a toléré pendant longtemps l'abus de ces professeurs qui s'entouraient d'espions et d'éléments subversifs, d'ennemis déclarés ou camouflés du régime démocratique-populaire. J'ai pu constater la même situation à l'Institut français de Sofia, en Bulgarie. »

Dans sa lettre de démission adressée à l'ambassadeur, M. Rivier, M. Aymonin ajoute : *« Mais tous ceux dont je viens de vous parler, Monsieur l'Ambassadeur, ne sont que de petits auxiliaires des traitres qui dirigent actuellement la France. »*

Et de compléter par cette déclaration :

« Si je devais vous raconter tout ce qu'en tant qu'attaché culturel à l'Ambassade et directeur de l'Institut français, j'ai eu l'occasion de voir et d'entendre, nous n'en aurions pas fini jusqu'à minuit. »

Pour l'édification de nos membres, nous rappellerons le petit incident provoqué, dès 1946, par M. Aymonin, en Tchécoslovaquie. Invité à participer à une réunion commémorative d'un écrivain tchèque, à Nachod, M. Aymonin qui parle couramment le tchèque, s'est exprimé en cette langue. Pour lui répondre, le ministre de l'Education nationale, le communiste Nejedly, a dit en substance : Les très intéressantes déclarations de M. le Professeur Aymonin prouvent la décadence de la France et la grandeur de notre culture nationale tchèque. Autrefois, les Tchèques apprenaient, en effet, le français ; maintenant, voilà des Français qui apprennent le tchèque.

Les déboires que nous rencontrons avec les différentes missions, économiques, culturelles, etc, dans les pays satellites, ne devraient-ils pas nous inciter à plus de circonspection dans le choix de nos « représentants » ?

A l'inverse, le gouvernement français gagnerait à être moins indulgent (c'est le moins qu'on puisse dire) en donnant l'agrément à des diplomates qui ne le sont que par le nom. Après la démission de l'ambassadeur tchèque à Paris, M. Nosek qui avait rompu avec les autorités communistes de Prague, au lendemain du coup d'Etat de février 1948, le ministère des Affaires Etrangères tchèque a procédé à la nomination de son successeur en la personne de M. Hoffmeister qui est un journaliste et un écrivain assez connu en Tchécoslovaquie. Le choix du gouvernement tchèque s'était porté sur ce personnage moins en raison de ses qualités intellectuelles qu'en raison de la volonté préméditée d'infliger un camouflet à la France ; M. Hoffmeister a en effet été arrêté pour activités communistes en France, en 1939. Le gouvernement français ayant donné sans difficulté son agrément (qu'il était parfaitement en droit de refuser), M. Hoffmeister a donc pris possession de l'ambassade, avenue Charles-Floquet.

Or, ce même M. Hoffmeister, rappelé à Prague à la suite de l'épuration de son chef, le ministre Clementis, a cru devoir publier de longues dissertations sur la France, dans la *Tvorba*, du 12 avril. Après avoir accusé la France de s'acheminer vers le fascisme et chanté la gloire du P.C.F., M. Hoffmeister en vient à parler du « neutralisme » et des ravages qu'il provoque dans les milieux dirigeants :

« ... Le mouvement neutraliste se propage même dans les milieux de la droite. Il n'est pas toujours exprimé avec autant de netteté que par le professeur Rivet, un socialiste exclu de son parti. Le neutralisme n'est certes pas encore une opinion bien assise et définie. Il s'agit plutôt, pour le moment, d'un certain état d'esprit... Il est évident que le neutralisme ne saurait être acceptable pour le parti ouvrier révolutionnaire français (= P.C.F.). Mais lorsqu'il se manifeste au sein des partis bourgeois, cela prouve que même des politiciens bourgeois reculent devant la volonté ferme des masses de s'opposer à toute aventure militaire. Les journaux du P.C.F. ont traité plusieurs fois du problème du neutralisme. Ils reprochent à ce mouvement d'englober indistinctement bien des éléments douteux, mais ils reconnaissent en même temps ses éléments positifs. Dans un de ses discours, le député Duclos a déclaré que les tendances neutralistes étaient des sentiments respectables » (en français dans le texte).

L'article de M. Hoffmeister se termine par des allusions à la « loi électorale truquée » ; il prépare l'opinion tchèque à la défaite qu'il pressent aux prochaines élections du P.C.F. :

« Si ce système truqué est effectivement mis en application, il faut s'attendre à ce que le nombre des députés du P.C.F. diminue dans une large mesure. »

Nous sommes loin de la diplomatie telle que la conçoivent les pays occidentaux.

HONGRIE

Difficultés dans le domaine agricole

La Hongrie se trouve actuellement en proie à des difficultés économiques croissantes. Après le sucre, le savon, les matières grasses qui avaient déjà fait l'objet d'un sévère rationnement voici que le gouvernement vient de décider un rationnement du pain et de la viande.

D'après le décret n° 90/1951-IV-15 M.T. du Conseil des ministres, les diverses catégories de consommateurs sont limitées aux quantités de pain quotidiennes suivantes :

Mineurs, 550 g. ; Travailleurs de force, 450 g. ; Travailleurs ordinaires, 350 g. ; Travailleurs intellectuels (1^{re} catégorie) (1), 300 g. ; Travailleurs intellectuels (2^e catégorie), 300 g. ; Etudiants, 300 g. ; Autres consommateurs, 250 g.

Le même jour fut publié le décret pour le rationnement de la viande :

Quantité hebdomadaire : mineurs, travailleurs de force, stakhanovistes, travailleurs intellectuels 1^{re} catégorie, 700 grammes ; Autres consommateurs, 400 grammes.

Ces mesures de restrictions sont en général mal accueillies par la population car la Hongrie a toujours été un pays de très riche agriculture et les Hongrois ont conscience que cette disette provient des exportations excessives en direction de l'U.R.S.S. Mais la propagande officielle qui ne peut fournir cette explication prétend que « c'est la spéculation des koulaks qui a rendu ces mesures nécessaires. »

Et pour prouver ces faits les journaux publient des verdicts rendus par les tribunaux contre les koulaks.

« Mihaly Fazekas, Julia Szöcs, Irma Rito, Bela Timacs, Jenö Varga, Karoly Szakocs furent arrêtés pour avoir donné du pain à leurs animaux. »

(Szabad Nep, (Peuple libre), 15 avril 1951).

« Gyula Simon, Janos Toth, Ferenc Sos, Andras Bereczky furent condamnés à 6 mois de pri-

(1) Comprend les membres du Parti communiste ou ceux qui sans adhérer au parti exécutent des tâches importantes pour le régime.

POLOGNE

Le corps enseignant polonais sous le joug stalinien

La Fédération de l'Enseignement, qui a tenu son 3^e Congrès à Varsovie les 19 et 20 mars 1951 est maintenant totalement aux mains du Parti communiste. Sa direction a été remplacée, et son appellation même, qui évoquait trop l'organisation d'avant-guerre, a été changée. Mais cette mainmise totale du Parti sur la Fédération ne s'est pas faite sans résistance de la part du corps

son pour avoir nourri leurs animaux avec du pain. »

(Nepszava (Voix du Peuple), 17 avril 1951).

Toute une campagne est orchestrée sur ce thème. Ainsi le Szabad Nep, organe officiel du Parti communiste fait écrire à une militante :

« Je suis heureuse que le gouvernement ait enfin mis un terme à la spéculation des koulaks. J'ai vu bien souvent comme ils mettaient le beau pain blanc dans leurs sacs et je savais que ce ne serait pas eux qui mangeraient ce pain, mais qu'ils le donneraient à leur bétail.

(18 avril).

Cette campagne à un double objectif. En même temps qu'elle tente de justifier les restrictions alimentaires, elle attise la haine contre les koulaks. Car la résistance des paysans cause de très graves soucis au régime et il est nécessaire de les mettre au pas.

Actuellement, les travaux agricoles de printemps ont un retard important et le Szabad Nep souligne :

« En ce moment notre tâche la plus importante est de réaliser le travail de printemps et tout d'abord l'ensemencement des champs. »

(24-25 avril 51).

Les journaux flétrissent les fautes des paysans qui ne veulent pas accomplir les travaux. A la coopérative « Beke » (Paix) de Turkeve, 260 paysans seulement ont commencé le travail sur 800. Dix seulement ont entrepris les travaux des nouveaux champs de riz sur 60 ouvriers désignés. Enfin les paysans sont hostiles aux chefs de brigade à qui ils reprochent leurs brutalités.

La presse qui signale toutes ces fautes prétend que la cause en est dans le relâchement du contrôle des coopératives agricoles par le Parti communiste et elle suggère de renforcer les cadres du parti dans les coopératives agricoles car selon le mot de Staline :

« Il est nécessaire que le Parti soit informé, même du plus infime détail, de tout ce qui se passe dans les kolkhozes ».

(Szabad Nep, 24 avril 1951).

On peut donc s'attendre vraisemblablement à de nouvelles mesures contre les paysans hongrois.

enseignant polonais, et il n'a pas fallu moins de 6 ans pour que les staliniens deviennent les maîtres absolus de la Fédération enseignante. Tout en expliquant les faits à sa façon, le nouveau président de la Fédération : M. E. Kuroczko est bien obligé de le reconnaître dans son article consacré au 3^e Congrès, (Trybuna Ludu, 24 avril 1951) :

« Le Congrès de Bytom, premier congrès fédéral d'après-guerre, n'exprimait pas l'état d'esprit des vastes masses enseignantes... »

« Le deuxième Congrès, celui de Poznan a marqué un grand pas vers la formation d'un courant progressiste au sein du corps enseignant. Mais, on a constaté lors de ce congrès que la Fédération subissait encore souvent l'influence opportuniste et sectaire qui a marqué l'activité tout entière de l'organisation. »

Quant au 3^e Congrès, celui de Varsovie il a permis d'évincer totalement les militants non stalinien. On ne trouve plus, dans les organismes exécutifs de la fédération, aucun des militants connu avant la guerre ou aucun des éléments actifs pendant la Résistance, et même aucun instituteur ou professeur connu par son activité pédagogique. Tous les postes de permanents, responsables, secrétaire, etc., sont pris par des nouveaux venus, membres du Parti et souvent inconnus du corps enseignant.

C'est ce qui a permis au 3^e Congrès d'imposer des mots d'ordre de la plus stricte obédience stalinienne : « la mobilisation de toutes les forces dans le front de lutte pour la paix et le plan de six ans. »

Voici comment cette lutte doit être réalisée à l'école.

« 1°) La lutte pour la paix ainsi que la réalisation de ce mot d'ordre à l'école doivent être régulièrement traités lors des réunions des conseils pédagogiques et lors de chaque assemblée des organisations syndicales. Chaque cours doit se rattacher au thème de la lutte pour la paix qui doit constituer l'élément éducatif de base.

« 2°) Dans leur activité quotidienne, les membres de l'enseignement doivent renforcer l'activité des comités des Partisans de la Paix.

« 3°) Il faut repenser profondément le système de la formation idéologique existant jusqu'à présent, aussi bien en ce qui concerne le programme que les méthodes de travail... »

Le marxisme-léninisme doit être considéré et utilisé comme une méthode irremplaçable, à l'école et dans la vie quotidienne.

« 4°) ... L'instituteur doit devenir le propagandiste de la transformation de nos villages (1). Il convient de renforcer et d'intensifier la participation active de l'instituteur à la lutte de classes de la campagne et l'associer à la réalisation de toutes les tâches nationales les plus importantes, telles que l'achat de blé, les semences, etc.

« 5°) ... Tout instituteur doit prouver devant son organisation syndicale qu'il a contribué à combattre l'analphabétisme (2).

« 6°) C'est au Congrès de Varsovie, pour la première fois dans l'histoire de la Fédération de l'Enseignement que fut traité le problème de l'enseignement supérieur et surtout celui de la formation idéologique de nos professeurs de facultés. »

C'est donc une série de nouvelles tâches dans le cadre du stalinisme que devront assumer les membres de Corps enseignant polonais.

[En revanche, la Fédération de l'Enseignement se soucie peu des intérêts de ses adhérents. Elle propose seulement de « rapprocher l'instituteur de campagne des centres culturels, organiser dans les villes des loisirs spéciaux d'hiver et de s'occuper de ses conditions d'existence et de ses préoccupations culturelles. »

Mais ce sont là phrases grandiloquentes qui n'amélioreront pas de sitôt son salaire. Actuellement les traitements des instituteurs polonais et même ceux des professeurs de lycée n'atteignent pas le taux du salaire de l'ouvrier qualifié. Ce qui explique l'exode de bon nombre d'enseignants vers des professions plus lucratives et les difficultés de recrutement des Ecoles Normales.

(1) C'est-à-dire la collectivisation des terres.

(2) On voit mal comment l'instituteur, dont la tâche est d'enseigner, pouvait ne pas combattre l'analphabétisme. Ou alors, il s'agit de la lutte contre l'analphabétisme hors de l'école.

L'utilisation des poètes pour la "propagande de paix"

Le cas de Julian Tuwin mérite d'être noté. C'est en effet un très grand poète polonais qui fut un des chefs de la poésie impressionniste. Jamais avant la guerre il n'avait pris de position politique. Mais depuis le régime de démocratie populaire il se distingue par des déclarations en faveur de la politique stalinienne.

Dans l'hebdomadaire littéraire *Kuznica* il vient d'être utilisé pour la campagne de paix en faisant une profession de foi, demandée par l'Agence Polonaise de presse et destinée à la propagande, dont voici quelques extraits :

« Cette bande inique que protège le gouvernement des Etats-Unis est parvenue à « l'état de possession » par l'exploitation, le vol, la misère, la faim et l'esclavage de centaines de millions d'hommes.

« Cette bande de voleurs inassouvis, effrayée

par l'éveil des peuples opprimés, des esclaves coloniaux et de tous les hommes travaillant dur sur notre globe, cette bande abjecte gavée au détriment du prolétariat désire déclencher une nouvelle guerre, pensant pouvoir inonder et éteindre d'un océan de sang la flamme de la révolte et de la juste lutte pour les droits de l'homme à une meilleure existence. Cette bande vorace ne saurait trouver d'autre moyen ; de même que le bandit ne connaît d'autre moyen de gagner sa vie que l'attaque à main armée et l'effusion de sang. »

Depuis l'installation du régime de démocratie populaire, Julian Tuwin, qui était autrefois un poète très prolifique n'a écrit aucune œuvre importante. Ce n'est pas de poésie qu'a besoin la Pologne communiste mais de propagande et les intellectuels et les artistes sont mobilisés au service de la politique.

Soviétisation culturelle

Les « Journées de la Presse, du Livre et de la Culture » commencées en Pologne à partir du 3 mai sont une manifestation nouvelle de l'orientation politique de la « culture polonaise ». Dans un éditorial du *Trybuna Ludu* du 3 mai 1951, intitulé : « La culture, le livre et la presse au service de la nation » on peut lire ce qui suit :

« Le tableau sombre que représente la vie culturelle pourrie dans les pays capitalistes présente un contraste flagrant avec le développement de la civilisation dans notre pays, ainsi que dans les autres démocraties populaires grâce à l'essor de la culture socialiste en U.R.S.S. La presse capitaliste, le livre, le cinéma, la radio sont subordonnés aux plans génocides des fauteurs de guerre. Puisant leur inspiration dans les pratiques hitlériennes, ils étouffent toute création qui serve les grands idéaux de l'humanité, ils mettent une muselière aux grands écrivains, aux artistes et aux savants.

« Montrer ce tableau, diamétralement opposé à nos réalisations, démasquer l'hypocrisie de la propagande impérialiste, voilà une des principales tâches des journées de la culture, du livre et de la presse. »

Et pour bien montrer l'ampleur de « l'essor culturel » polonais, le même journal cite des exemples tout à fait significatifs :

« Du 1^{er} janvier 1950 au 31 mars 1951, la Coopérative d'édition « Le livre et la Science » a publié 159 ouvrages relatifs à la littérature marxiste-léniniste, soit 9.176.000 exemplaires. Mettant en ap-

plication la résolution du Comité Central du Parti Ouvrier Unifié Polonais relative à la publication des œuvres de Lénine et Staline, on a mis à la disposition du lecteur polonais de nombreuses traductions des œuvres de Lénine et de Staline, on a mis à la disposition du lecteur polonais de nombreuses traductions des ouvrages des chefs généraux de la Grande Révolution socialiste. »
(*Trybuna Ludu*, 3 mai 1951).

L'essor culturel si vanté par les journaux polonais se traduit donc par la soviétisation de la Pologne.

La grève des mineurs

Ainsi que le B.E.I.P.I. l'a plusieurs fois annoncé, la classe ouvrière de Pologne se montre réfractaire aux contraintes que le gouvernement lui fait subir. C'est ainsi qu'au cours du mois d'avril, dans le bassin minier de Dombrowa, les mineurs se sont mis en grève dans trois importantes mines de Sosnowiec, les mines Piaski, Saturn à Czeladz. Ce mouvement a pour origine le récent décret gouvernemental du 29 mars 1951, augmentant la durée de la journée de travail. Les grèves furent rapidement réprimées par le gouvernement et le ministère de la Sécurité Publique a procédé à des arrestations massives parmi les mineurs,

La presse polonaise officielle n'a fait aucune allusion à ces événements, le gouvernement ayant interdit que les nouvelles fussent propagées dans le pays.

BULGARIE

La campagne pour la Paix

Comme dans les autres pays satellites, c'est la campagne de signatures en faveur du pacte de Paix des Cinq Grands qui est le thème principal de la propagande bulgare en ce moment.

Le 30 avril, le *Rabotnitchesko Delo* (L'Œuvre ouvrier) dressait déjà ce bilan :

« La campagne pour la collecte des signatures pour la conclusion d'un pacte de la Paix entre les Cinq Grands continue avec un grand succès dans tout le pays. Pour la période du 16 au 28 avril, plus de 4.450.000 citoyens bulgares ont signé l'appel. »

De tels résultats peuvent surprendre dans un pays qui ne compte que 7 millions d'habitants. Mais le *Troud* (Travail) du 6 avril nous éclaire à ce sujet :

« Tous les citoyens de notre république populaire âgés de 7 ans et au-dessus, indépendamment de leur nationalité, de leur religion ou de leurs opinions politiques peuvent signer l'appel. »

Ainsi s'explique que le précédent Appel de Stockholm ait recueilli 6.200.000 signatures, c'est-à-dire un chiffre correspondant à toute la population des « citoyens » ayant plus de 7 ans.

« Dans les entreprises, les fabriques, les bureaux, les écoles, les chantiers de construction

et particulièrement où se trouvent groupées plusieurs personnes, dans des locaux spécialement décorés pour cette occasion, les ouvriers, les employés, les écoliers, etc., se réuniront et écouteront le discours radiodiffusé du Président du Comité. On procédera ensuite à la signature de l'Appel...

« ... les brigades travaillant aux champs seront invitées par des commissions spéciales... »

« ... quant aux citoyens qui ne travaillent pas à l'extérieur, des réunions seront organisées dans les appartements de ceux qui possèdent des postes de radio. A 19 h. le discours du Président du Comité pour la Défense de la Paix sera radiodiffusé. Après le discours, les commissions inviteront les citoyens à signer l'Appel. »

(*Otetchestvén Front* (Front patriotique) 15-4-51).

« Pour plus de facilité, le Comité pour la Défense de la Paix de la fabrique de tissage « Bulgarie » a créé 4 comités qui seront de service sans interruption de 5 h. 30 à 22 h. 30. Les commissions se tiendront à l'entrée de la fabrique dans le but de permettre aux ouvriers de toutes les équipes de signer à n'importe quel moment... une autre commission sera en réserve permanente et en cas de besoin visitera les demeures collectives et les locaux de la fabrique. »

(*Troud*, (Travail) du 6 avril 1951).

Il convient de noter que ces comités pour la paix sont dirigés par les membres du Parti communiste.

« ... dans les comités pour la paix sont employés des camarades qui sont déjà pris par ailleurs et qui assument le rôle directeur dans le Parti ou bien dans les organisations de masses. »

(Troud, 29 mars 1951).

Pressentis dans leur travail à l'usine ou aux champs, relancés jusque dans leurs demeures, les Bulgares signent l'Appel. Il leur est d'autant plus difficile de s'y refuser qu'une intense propagande leur en fait un devoir :

« La signature de l'Appel pour la conclusion d'un pacte de paix des Cinq grands est non seulement une question d'honneur pour chaque véritable patriote, homme ou femme de notre patrie, mais également un devoir auquel personne ne pourrait se soustraire. »

(Otétchestvén front du 4 avril 1951).

Que cette campagne soit orchestrée par Moscou et mise à son service, cela ne fait aucun doute : le Troud du 9 avril l'écrit explicitement :

« Etre patriote signifie aimer le Parti communiste bulgare, accepter consciencieusement ses slogans, travailler pour la réalisation du testament idéologique de Georges Dimitrov. »

« Le critère le plus important pour le patriotisme socialiste de nos jours est notre amour pour l'Union Soviétique. N'est pas et ne peut pas être patriote bulgare, celui qui ne travaille pas de toutes ses forces pour la consolidation de l'amitié bulgare-soviétique, la collaboration avec l'Union soviétique, celui pour lequel l'amour, la fidélité et la reconnaissance envers l'U.R.S.S., envers le Parti bolcheviste russe, envers Staline n'est pas une partie organique de son amour, de sa fidélité envers la Patrie. »

La campagne pour la paix s'accompagne d'une émulation organisée pour accroître la production économique :

« Grâce à notre travail hautement productif, nous, les membres de la brigade lutteront pour la paix. Toute la brigade a exécuté le plan pour le mois de février à 140 % et travaillera sans cesse pour notre Patrie. Pour la même période, le camarade Dimitri Orphéev a exécuté son plan mensuel à 215 % et la brigade qu'il dirige à 165 %. Ainsi nous luttons pour la paix... Lorsque nous allons avoir un front économique sain, nous aurons un front solide pour la Paix. »

(Troud, 9 avril 1951).

Ainsi prend tout son sens la campagne pour la Paix : développer la puissance économique qui servira de base au potentiel militaire de l'Union Soviétique.

ROUMANIE

Manifestations du Premier Mai

Les manifestations du 1^{er} mai ont été l'occasion pour la presse roumaine de développer abondamment les thèmes fondamentaux de la propagande soviétique « pour la paix ». 3 thèmes reviennent avec insistance : la lutte entre l'impérialisme anglo-américain, la glorification de l'Union Soviétique et l'encouragement à la production.

Lutte contre «l'impérialisme anglo-américain»

Scanteia du 3 mai 1951 écrit à ce sujet :

« 500.000 hommes du travail ont manifesté dans la capitale. La démonstration du 1^{er} mai a été impressionnante par sa force et sa grandeur. »

Elle a exprimé la ferme volonté du peuple travailleur de consacrer toutes ses forces à la cause de la défense de la paix contre le sanglant impérialisme américain, ennemi mortel de notre peuple. »

« ... la haine et la colère se sont répandus chaleureusement contre ceux qui veulent opprimer de nouveau (!) notre pays, les impérialistes américains et anglais, fauteurs de guerre. »

(Scanteia, 3 mai 1951).

Gloire à l'Union Soviétique, à Staline, à l'Armée Rouge.

En revanche, après les diatribes contre les Anglais et Américains ce sont des éloges dithyrambiques de l'U.R.S.S., puissance de paix :

« Vive la Libératrice de notre pays, l'Union Soviétique, le bastion de la Paix... Gloire à l'invincible armée soviétique, sentinelle de la Paix... Gloire au grand Staline, le plus aimé des amis de

notre peuple, le grand porte-drapeau de la lutte pour la paix et le socialisme. »

Tels sont quelques-uns des 50 slogans du Comité Central du Parti communiste de Roumanie à l'occasion du 1^{er} mai.

« Après le défilé des Bataillons des ouvriers, ce fut le tour des pionniers, les enfants, qui portent des tulipes rouges. « Gloire à Staline » crient sans cesse les enfants. »

(Scanteia, 3 mai 1951).

Au cours des manifestations l'hommage à Staline se concrétisa par l'inauguration d'une gigantesque statue :

« ... La statue du grand génie du monde du travail est d'une inégalable grandeur : haute de 8 mètres et placée sur un socle de 6 mètres de hauteur... La statue fait revivre la personnalité titanique du génial Staline, l'homme aux vêtements de soldat, à l'aspect de travailleur, avec une tête de savant... (!) »

(Scanteia, 3 mai 1951).

Produire... Produire...

Parmi les 50 slogans diffusés par le Parti pour le 1^{er} mai figurent de nombreux appels à la production :

« ... Ingénieurs et techniciens ! Mettez toute votre énergie et toutes vos connaissances au service de la réalisation du plan quinquennal... »

« ... prenons en exemple les stakhanovistes soviétiques... »

« ... Travailleurs, luttiez pour l'accomplissement et le dépassement du plan d'Etat de 1951...

« ... Augmentez le rythme d'extraction du pétrole...

« ... Donnez à la patrie plus de charbon... plus d'acier, plus de fonte, plus de machines et outils pour l'industrie...

« ... Augmentez la production d'énergie électrique...

« ... Accroissez la production de plomb, cuivre, zinc et autres métaux non ferreux...

« ... Paysans, qu'il ne reste aucun lopin de terre qui ne soit pas ensemencé...

(Scanteia, 27 avril 1951).

Ainsi c'est en produisant davantage, en accroissant son potentiel industriel et militaire que la Roumanie entend mener la lutte pour la paix.

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

La terreur dans les campagnes

« Une lutte acharnée des masses paysannes contre les propriétaires terriens va caractériser les deux mois à venir », annonçait à la date du 2 février 1951, le *Ta Kung Pao*, de Shanghai. Et d'ajouter deux précisions l'une et l'autre particulièrement intéressantes :

1) « C'est pour nous adapter à la nouvelle conjoncture qui nous est imposée par l'ouverture des hostilités en Corée, que le C.C. du P.C. chinois, Fédération de la Chine orientale, a décidé d'avancer d'un an la date limite de l'accomplissement de la réforme agraire en Chine orientale, et ce, en vue de combattre au plus vite l'emprise féodale et de renforcer la dictature de la démocratie populaire. »

En clair, ce passage constitue l'aveu de la résistance croissante des campagnes à la suite des boucheries auxquelles le gouvernement de Pékin envoi la jeunesse paysanne en Corée. Pour détourner l'attention des campagnards des effets désastreux de l'aventure coréenne, on accélère la réforme agraire et la lutte contre les « koulaks ». (On reviendra sur cette question plus loin).

2) « Certains habitants des villes et certains intellectuels se contentent de dire que la politique de la réforme agraire est bonne, mais en même temps que des erreurs ont été commises par nos cadres ruraux... Ces citadins et ces intellectuels plaignent certains propriétaires terriens exécutés pour avoir commis des crimes graves. »

La révolution chinoise prenait ses racines d'une part dans la paysannerie, et d'autre part, dans l'intelligentsia. L'une et l'autre couches de la population tendent de plus en plus à se détourner du régime de Mao Tsé Toun. Quant aux modalités de la réforme agraire dont nous avons décrit (B.E.I.P.I., n° 44, p. 15) les caractéristiques essentielles, elles soulèvent des objections de plus en plus nombreuses. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement, vu les procédés qui ont été utilisés et que le *Funkcionar* tchéco-slovaque, en date du 13 avril, a résumés ainsi :

« Voici comment on procède en pratique : Les autorités populaires à l'échelon du district désignent deux ou trois villages dans lesquels on fait la démonstration de ce que doit être l'expropriation des terres, du cheptel vif et mort, des biens immobiliers, des stocks de semences et de ce que doit être leur distribution parmi les pay-

sans. Dans ces villages on envoie alors des brigades spéciales chargées de mettre à exécution l'expropriation et la distribution des parcelles, non seulement dans ces deux ou trois communes, mais par la suite dans l'ensemble du district. »

« ... Mettant en pratique la devise du parti selon laquelle il est indispensable de s'appuyer sur les paysans pauvres et sur les ouvriers agricoles, de réaliser l'alliance entre la petite et la moyenne paysannerie, et de neutraliser d'abord, de détruire les fermiers, enfin, les membres des brigades, tout en procédant à la réforme agraire, expliquent inlassablement aux agriculteurs l'utilité de ces mesures, éveillent en eux la conscience de classe et leur font comprendre que les propriétés terriennes avaient été amassées grâce à leur travail, leur sueur, leurs larmes. »

« ... Des réunions spéciales sont alors convoquées ayant pour but de faire exposer par les paysans « leurs doléances contre les riches fermiers ». Y prennent part tous les villageois qui, d'abord avec timidité, puis avec une hardiesse sans cesse croissante, dénoncent les cruautés des gros propriétaires et leur exploitation des petits paysans. A ces réunions, on confisque aux gros propriétaires leurs titres de propriété. Les membres des brigades mettent ensuite les paysans au courant des dispositions de la réforme agraire. Puis, une nouvelle phase est inaugurée ; elle consiste à désigner les catégories ou classes sociales auxquelles appartiennent respectivement tous les habitants du village. Pendant de longues heures, les paysans discutent pour savoir si un tel doit être considéré comme un « koulak », ou comme un paysan moyen, ou enfin comme un petit agriculteur. Ce n'est qu'alors que l'on procède à la distribution de la terre. On distribue, outre la terre des gros propriétaires, divers bâtiments agricoles, des stocks de semences, les bêtes de trait et tout l'inventaire y afférent. A la fin, une cérémonie est organisée pendant laquelle on brûle solennellement actes, documents et titres de propriété des terres ayant appartenu à des richards. Et les autorités délivrent aux nouveaux propriétaires des titres de propriété nouveaux. »

Pour terminer, signalons une précision donnée également par le *Funkcionar*, quant à l'ampleur de la réforme déjà réalisée ou en cours :

« A l'automne 1950, dans des régions peuplées

de 178 millions d'habitants (soit en Chine du Nord et du Nord-Est), la réforme agraire a été achevée. Entre novembre 1950 et avril 1951, elle a été terminée également dans d'autres régions notamment méridionales, comptant 140 millions d'habitants. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Le stakhanovisme en littérature

Il est de notoriété publique que les arts et la littérature soviétiques sont depuis longtemps mis au pas, synchronisés, normalisés et standardisés. Romans et poèmes, pièces de théâtre et scénarios doivent être usinés sur commande, l'inspiration est décrétée, la forme typisée, les sujets préfabriqués et l'exécution réglementée. Malgré tout cela, ces robots des arts et de la littérature s'accordaient encore quelques maigres libertés dans le cadre étroit des ukases et des ordonnances. On vient d'y mettre bon ordre.

Comme tous les ans à la veille du Premier mai, le Comité Central du Parti bolchevik a lancé ses mots d'ordre pour la fête du Travail — il y en a exactement 59 (cinquante-neuf) — à toutes les catégories de la population ; seuls les nourrissons y sont oubliés. Le 48^e mot d'ordre s'adresse plus spécialement aux artistes :

« *Travailleurs de la littérature, de l'art, de la cinématographie ! Rehaussez le niveau de votre métier, créez de nouvelles œuvres artistiques aux idées élevées et dignes de la grande nation soviétique !* »

Ces mots d'ordre avaient été lancés à la date du 26 avril. La *Litératournaïa Gazeta* du 28 avril publie le compte rendu de la séance (tenue le 27) du Praesidium de la Direction de l'Union des Écrivains soviétiques, séance consacrée à « la participation des écrivains à la création d'œuvres artistiques traitant des grandes constructions du communisme ». La salle était décorée de cartes et de diagrammes illustrant « les grands travaux d'édification de la nation soviétique. » Dans la discussion, la plupart des orateurs soulignèrent que « la littérature doit traiter de la solution complexe des tâches économiques, de la liaison entre l'activité créatrice des instituts et laboratoires scientifiques et la pratique de l'industrie et de l'agriculture socialistes. »

« Nous nous trouvons, déclara un orateur, à la veille d'un nouveau cycle du développement de la littérature. Ce qu'il y a aujourd'hui de nouveau au point de vue qualitatif, c'est la planification du processus littéraire. La pratique indique des formes et des méthodes nouvelles du travail d'écrivain. »

Après quoi, d'autres orateurs « proposèrent de faire renaître les traditions de la méthode des brigades dans le travail littéraire. »

L'éditorial du même numéro de la *Litératournaïa Gazeta* précise les tâches de ces littérateurs embrigadés :

« *Les travailleurs de la littérature et de l'art soviétiques s'intéressent énormément aux constructions du communisme. Ce n'est pas simple-*

De son côté, la *Tvorba*, du 1^{er} mai, affirme :

« *Près des deux tiers des paysans chinois ont d'ores et déjà reçu des parcelles de terre au titre de la réforme agraire qui les a ainsi libérés de la féodalité remontant aux temps les plus reculés.* »

ment par ordre, mais en suivant l'appel de leur cœur que les écrivains et les poètes, les artistes et les compositeurs, les musiciens et les acteurs se rendent sur les chantiers staliniens. La participation à ces constructions ne leur apparaît pas seulement comme leur devoir social direct, mais encore comme une nécessité créatrice... Il incombe à nos littérateurs d'exprimer plus profondément que cela ne s'est fait jusqu'ici, le grand travail créateur du peuple soviétique sur les chantiers. A cette fin, il importe de nouer davantage les liens entre les écrivains et les bâtisseurs. Les rédactions de gros journaux envoient en ce moment sur les chantiers en missions créatrices de longue durée, de nombreux maîtres de la littérature. Au cours des années qui viennent, la littérature soviétique doit s'enrichir d'œuvres de tous genres décrivant, non seulement le travail et la vie des bâtisseurs, mais encore la participation du pays entier à ce travail gigantesque, la participation de nombreuses centaines d'entreprises et de collectivités scientifiques, et de millions de patriotes soviétiques... L'année 1951 marque le début de grands travaux de construction sur la Volga, l'Amou-Daria et le Dniépr. Elle doit également marquer le début de la participation active, créatrice, vivante, sous des formes diverses, des tenants de la culture soviétique à ces travaux. »

On trouve d'ores et déjà, dans la presse soviétique, quelques échantillons qui permettent de se rendre compte de ce que sera cette « création » embrigadée. La *Litératournaïa Gazeta* du 21 avril cite des extraits d'un poème que le poète azerbaïdjanien Rassoul Rza a consacré à Lénine. En voici quelques vers :

*Lénine écrit,
Et ces lignes immortelles
Retentissent dans les cœurs
A travers des milliers d'années.*

« *Le communisme,
Écrit rapidement Vladimir Ilitch,
C'est le pouvoir soviétique
Plus l'électrification
Du pays entier. »*

Cela sonnerait sans doute encore mieux si la traduction russe avait pu conserver les rimes de l'original azerbaïdjanien. Jusqu'ici, on se bornait à citer les moindres banalités de Lénine telles quelles. A présent, il faut les traduire en poésie ! D'ici peu, on publiera sans doute les œuvres complètes de Lénine et de Staline en vers et en rimes.

Les *Izvestia* du 28 avril rendent compte d'un recueil de poèmes (traduits de l'arménien) intitulé *Les soldats de la paix*. L'auteur du compte

rendu décerne au poète de substantielles louanges, mais il estime que les vers ne sont pas assez « énergiques ».

Dans les *Izvestia* du 6 mai, on trouve un article biographique consacré à un roman lithuanien, récemment traduit en russe et dont l'auteur décrit en bon bolchevik la lutte des communistes lithuaniens pour le pouvoir. Le critique des *Izvestia*, tout en rendant hommage aux excellentes intentions du romancier, ne manque cependant point de souligner les « insuffisances » de son œuvre :

« En toute équité il faut remarquer que dans ce roman le rôle dirigeant de l'organisation du Parti dans la conduite du mouvement révolutionnaire au village n'est pas suffisamment mis en relief ; le prolétariat de Vilna n'apparaît que fort peu comme force dirigeante dans la lutte pour l'instauration du pouvoir soviétique en Lithuanie. Voilà le principal défaut du roman. »

Les *Izvestia* du 27 avril s'en prennent à un roman géorgien dépeignant la collectivisation agricole et l'émulation kolkhozienne avec tout l'enthousiasme qu'exige la « ligne ». Pourtant, là encore, le critique n'est pas tout à fait satisfait :

« Il faut cependant remarquer que le roman accorde trop de place aux types négatifs (c'est-à-dire aux koulaks). L'auteur décrit d'une manière par trop détaillée leurs vues rétrogrades, leur opposition au neuf. L'auteur n'est pas non plus conséquent en dépeignant les caractères des héros positifs. En présentant Kichvardi (un kolkhozien « comme il faut »), homme volontaire et intègre, l'auteur grossit démesurément ses pénes d'amour, il fait du héros un sentimental... »

Les héros des romans soviétiques n'ont donc plus le droit d'être sentimentaux et romantiques, et de souffrir de tel ou tel accident de leur vie intime. Il est vrai que, dans sa préface à *Hernani*, Victor Hugo avait défini le romantisme comme le libéralisme en littérature. Dans un pays où la liberté est bannie de tous les domaines de la vie sociale et de la vie privée, l'inspiration non standardisée est évidemment proscrire jusque dans

la littérature et la poésie. Le lyrisme doit être réservé aux plans quinquennaux et à ... Staline. En ce qui concerne ce dernier, l'inspiration la plus lyrique et la plus sentimentale est autorisée à couler à pleins bords ; elle est même de commande. Le *Troud* (8 et 29 avril) publie une vingtaine de poèmes dédiés à Staline, dont voici quelques titres suggestifs :

Notre drapeau
Les lointains resplendissent de soleil
Nom paternel
Au gré du chef
Figure lumineuse
Nom chéri
Soleil de la Patrie
Toi — notre cœur
Staline aimé
Le bonheur est venu

Tout cela permet aux *Izvestia*, dans leur éditorial du 28 avril, d'appeler une fois de plus la culture soviétique « la plus avancée du monde » et de la présenter comme « l'exemple qui inspire les pays de démocratie populaire ».

À la page 3 de ce même numéro des *Izvestia*, on trouve des indications plus concrètes sur les aspects tangibles de cette « culture la plus avancée du monde ». Un correspondant de Vladivostok y raconte comment les choses se passent dans sa province. On ne fait à peu près rien pour le développement artistique et culturel de la population :

« Le Comité régional du syndicat du bois est en correspondance depuis deux ans, et sans résultat, avec l'Union régionale des syndicats, avec le ministère de l'Industrie forestière et avec le secrétariat de la C.G.T., au sujet de la construction d'un club dans la ville de Liessozavodsk. Le bois destiné à cette construction a été employé l'année dernière par les dirigeants économiques d'autres fins. »

Ce fait n'est point isolé. La presse soviétique en cite presque quotidiennement, et le B.E.I.P.I. en a parlé à plusieurs reprises. Le stakhanovisme en littérature sera à l'image du stakhanovisme tout court.

L' "emprunt"

Ainsi que notre Bulletin (n° 44) l'avait annoncé, le nouvel « emprunt » lancé le 4 mai et qui n'est en réalité qu'une contribution à laquelle nul n'a le droit de se soustraire, vient opportunément « éponger » le pouvoir d'achat supplémentaire que la baisse autoritaire des prix avait conféré à la population à la date du 1^{er} mars. A cette époque, la presse soviétique avait vanté la paternelle sollicitude du gouvernement, qui faisait à la population un cadeau généreux de 34 milliards de roubles. L'emprunt étant de 30 milliards (mais il rapportera davantage !), le gouvernement reprend son cadeau à peu près intégralement deux mois après. Les consommateurs n'y ont donc rien gagné, mais la presse communiste occidentale continuera de parler de « l'incessant accroissement du pouvoir d'achat des travailleurs soviétiques. »

Dans ces conditions, l'on ne peut que s'étonner que même des observateurs et commentateurs avertis, comme M. André Pierre (dans *Le Monde*), se soient contentés de reproduire la version officielle selon laquelle le produit de l'emprunt est destiné au financement de l'économie nationale en vue d'accélérer l'équipement hydro-électrique de l'U.R.S.S. et la construction de grands canaux.

Bien sûr, les sommes recueillies seront consacrées à cette destination. Mais n'eût-il pas été plus simple de les y affecter directement au lieu de faire tout d'abord semblant d'en faire cadeau aux consommateurs ? Cette sinistre farce valait d'être dénoncée, et nous regrettons que la presse non bolchéviste ait failli à son devoir.

Dans la *Pravda* du 4 mai, M. A. Zverev, ministre des Finances, explique longuement la signification de l'emprunt, en rappelant la récente baisse des prix aboutissant à « un sérieux relèvement du salaire réel des ouvriers, des employés et de l'intelligentsia et à la diminution des dépenses des paysans pour l'achat de produits industriels ». M. Zverev en tire argument pour suggérer que les consommateurs ainsi favorisés ont de quoi souscrire à l'emprunt. Ceux-ci doivent se demander si c'était bien la peine d'adresser, voici deux mois, des télégrammes de gratitude à Staline, qui leur reprend maintenant ce même pouvoir d'achat.

M. Zverev a même le front d'écrire :

« Les emprunts dans les pays capitalistes ont un tout autre caractère. En recevant, par la voie des emprunts, l'argent des banquiers étrangers et

nationaux, les Etats capitalistes accablent les travailleurs d'impôts spoliateurs pour assurer les intérêts et le remboursement de ces emprunts. »

Comme il n'y a plus de capitalistes en U.R.S.S. et que les nouvelles classes privilégiées sont dans une très large mesure exemptées d'impôts directs (1), l'Etat soviétique ne peut évidemment payer les intérêts de ses emprunts et en assurer l'amortissement que grâce à des impôts (comme les pays dits capitalistes) ou à de nouveaux emprunts forcés qui retombent les uns et les autres de tout leur poids sur la grande masse des travailleurs. M. Zverev fait semblant d'ignorer que dans le monde occidental 1° l'emprunt intervient précisément là où l'on estime ne pouvoir demander davantage aux contribuables, et 2° chacun est libre, en appréciant lui-même l'importance de ses disponibilités, de souscrire ou de ne pas souscrire. Tandis qu'en U.R.S.S. l'emprunt n'est qu'un impôt déguisé qui s'ajoute à tous les autres impôts.

D'ores et déjà tous les rouleaux compresseurs officiels et officieux sont mis en branle pour que tout le monde apporte son obole. Le jour même où paraissait le communiqué gouvernemental relatif à l'« emprunt », le praesidium de la C.G.T. lançait de son côté un appel, dont les passages ci-dessous indiquent bien qu'il s'agit d'un emprunt forcé :

« Le Praesidium de la C.G.T. invite toutes les organisations syndicales à prendre une part active à la souscription de l'emprunt... Les organisations syndicales devront se livrer à une vaste campagne pour expliquer aux travailleurs la signification de l'emprunt... Le praesidium de la C.G.T. demande à tous les ouvriers et à toutes les ouvrières de l'industrie, des transports, du bâtiment, aux travailleurs de l'agriculture, aux ingénieurs, aux techniciens, aux employés, aux travailleurs de la science et des arts, à tous les travailleurs de l'Union soviétique, de souscrire unanimement à l'emprunt d'Etat pour le développement de l'économie nationale de l'U.R.S.S., l'équivalent d'un salaire de 3 à 4 semaines. »

Le salaire hebdomadaire moyen étant d'environ 100 roubles, les travailleurs soviétiques auront donc un impôt supplémentaire de 300 à 400 roubles à acquitter, soit entre 26.000 et 35.000 francs. Il est vrai qu'ils pourront le faire par 10 versements mensuels, qui seront, comme d'habitude, retenus sur leur paie. Comme cette retenue se fait automatiquement et qu'elle est « recommandée » (on sait ce que parler veut dire) par la C.G.T. aucun recours n'est possible.

Dans l'article auquel nous venons de nous référer, M. Zverev indique qu'il s'est trouvé, pour l'emprunt de l'année dernière, environ 70 millions de souscripteurs. Cela fait, à 15 ou 20 % près, la totalité de la population active de l'U.R.S.S. A qui voudrait-on faire croire qu'un « emprunt » souscrit par tout le monde soit un emprunt volontaire ?

Mais qui a réussi, l'année dernière, à passer à travers les mailles du filet, et comment ? Un passage de l'article de M. Zverev fournit la réponse; ce passage est d'autant plus significatif qu'on le retrouve, presque sous la même forme, dans l'article que M. D. Bouzine, ministre adjoint des Finances, consacre le même jour (4 mai) à cet emprunt dans les *Izvestia*. M. Zverev écrit :

(1) Cf. le cynique aveu de M. Zverev (*Pravda* du 8 mars 1951), reproduit par le *B.E.I.P.I.*, n° 44, dans l'article : « Le budget soviétique ».

« La pratique de nombreuses années a montré que la majorité des paysans préfère verser son argent en une seule fois. Il faut tenir compte de cette expérience et s'efforcer de faire en sorte que la souscription dans les villages s'accomplisse dans le courant du mois de mai. »

M. Bouzine ajoute, dans son article, qu'« il importe de soutenir par tous les moyens une telle initiative des kolkhoziens avancés. ».

Ces indications permettent de comprendre ce qui s'est passé l'année dernière : l'organisation du Parti étant faible dans les campagnes et les kolkhoziens ne subissant guère l'emprise de la C.G.T., tous ceux qui pouvaient se soustraire à la souscription s'acquittèrent en promesses, en remettant le versement d'un mois à l'autre. Cette fois-ci, il leur sera difficile de faire l'emprunt buissonnier : d'une part le contrôle s'est resserré par suite de la constitution des superkolkhozes, d'autre part l'ordre impératif est là, leur enjoignant de s'exécuter avant la fin de mai, et troisièmement on met en œuvre des moyens de pression plus efficaces qu'indique M. Zverev dans son article :

« Le placement de l'emprunt réclame l'attention particulière des organisations du Parti et des syndicats, et des Comités Exécutifs des Soviets. Leur tâche consiste à préparer et à mettre en place, dans les entreprises, dans les Soviets ruraux et dans les kolkhozes, les hommes qui dirigeront la souscription, qui assureront la conduite concrète, efficace du travail des commissions chargées de recueillir les fonds. »

De telles mesures sont d'une force « persuasive » peu commune, et elles produiront assurément les résultats escomptés. Le dispositif est donc prêt pour que les paysans souscrivent cette fois-ci sans défaillance. Au moment où paraîtra cette analyse, la presse stalinienne des deux côtés du rideau de fer, sera en mesure de publier ses bulletins de victoire. Et sans être prophète, on peut d'ores et déjà prévoir, non seulement que l'emprunt aura rapporté plus de 30 milliards de roubles, mais encore qu'on comptera environ 80 millions de souscripteurs, au lieu des 70 millions de l'année dernière.

Cet « emprunt » sera en même temps un nouveau moyen de pression pour obtenir des ouvriers, une fois de plus, un rendement accru. Les gens dont la paie déjà maigre subira pendant dix mois une retenue mensuelle de 2.600 à 3.500 frs seront évidemment désireux de la récupérer d'une manière ou d'une autre. Les uns voleront un peu plus. D'autres tâcheront de faire du stakhanovisme. Voici ce qu'on lit dans l'éditorial de la *Pravda* du 4 mai :

« Les travailleurs soviétiques qui interviennent dans les réunions consacrées au nouvel emprunt, proclament unanimement qu'ils estiment de leur devoir patriotique de souscrire des obligations, ils se déclarent prêts à réaliser des exploits stakhanovistes et à apporter leurs économies personnelles, dues à leur travail, comme nouvelle contribution à la grande cause de l'édification du communisme. »

Ce qui veut dire : trois coups d'une seule pierre. On remplit les caisses de l'Etat, on accroît la misère des ouvriers pour les pousser à des efforts préjudiciables à leur santé, et on a, par-dessus le marché, la « baisse des prix » (d'ores et déjà énoncée) comme thème de propagande pour les benêts de l'étranger.

Les "Partisans de la Paix" à la solde de l'impérialisme russe

Puisque l'agitation frénétique des communistes en faveur de la « paix » continue de faire des dupes, il importe de montrer inlassablement le véritable sens de l'opération à ces égarés de bonne foi et de bonne volonté, qui ne savent pas encore que la « paix » prônée par les staliniens est synonyme de l'asservissement le plus complet, le plus absolu, à l'impérialisme russe. La presse soviétique en fournit des preuves à jet continu.

Les « Partisans de la Paix » obéissent à des oukazes

Voici ce qu'on lit, sous le titre : « Pour le Pacte de la Paix ! » dans le *Troud* du 15 avril (éditorial) :

« Rassemblant autour d'elle toutes les couches de la population, la classe ouvrière appuie sa volonté de paix d'assauts combattifs, de grèves, de meetings, de manifestations de protestation. Depuis plus de trois semaines, les ouvriers de l'arsenal du port français de Brest sont en grève... Des centaines de millions de partisans de la paix s'inspirent des indications (1) du camarade Staline :

« La paix sera assurée et consolidée si les peuples prennent en leurs mains et défendent jusqu'au bout la cause de la défense de la paix » Ces sages paroles du grand porte-drapeau de la paix, du camarade Staline, sont pour les travailleurs du globe terrestre, pour toute l'humanité progressive, une source d'espérance, d'inépuisable bravoure, d'énergie et de confiance dans la victoire de leur cause juste. »

Cela veut dire que les grévistes de Brest et d'ailleurs, comme les « partisans de la paix » en général, obéissent aux oukazes de Staline.

Amabilités pour la France

Depuis la fin de 1944, la France est liée à l'U.R.S.S. par un pacte d'amitié. Cette « amitié » s'exprime dans la presse russe d'une manière plutôt singulière. Tandis que la *Litératournaïa Gazeta* du 12 avril qualifie les membres du gouvernement français de « marionnettes serviables du dollar », le *Troud* du 11 avril écrit, sous le titre : « Le cheval français et le cavalier américain » :

« La France ressemble de plus en plus à un pays occupé. Les rues de Paris sont inondées d'officiers et de soldats américains... Dans ces conditions, le voyage d'Auriol à travers l'Océan eut le caractère d'une soumission féale des dollarsomanes français... Le ministre des Affaires Etrangères Schuman, avec la complaisance propre à ce caméléon politique, s'est évertué à dépasser son président... Se confondant devant l'impérialisme du dollar, les milieux dirigeants de la France traînent dans la boue sa souveraineté et son prestige international... Les pourparlers d'Auriol et de Schuman à Washington marquent une nouvelle étape ignominieuse de la soumission de la France au joug américain. »

On se demande comment le *Troud* qualifierait les hommes d'Etat français si la France n'était pas un pays « ami ». Mais peut-être ne nous traite-t-on ainsi que parce que nous ne sommes pas assez amis de l'U.R.S.S. et du grand Staline?

(1) Le mot russe employé par le *Troud* : *oukazanié* sonne comme *oukase*; il a d'ailleurs la même racine.

Un « partisan de la paix » pourrait objecter que la France serait mieux considérée si elle faisait partie du bloc des démocraties populaires...

Asservissement intégral

Le *Troud* du 4 avril se charge de répondre à cette objection. Dans un article commémorant la « libération » de la Hongrie par l'armée russe en avril 1945, ce journal ne se fait pas faute de rappeler aux Hongrois tout ce qu'ils doivent à la Russie et au grand Staline :

« Tout le pays, tout le peuple, s'instruit des œuvres de Lénine et de Staline. Dans le développement de la conscience patriotique et socialiste de la nation hongroise, un rôle important revient aux œuvres de Gorki, de Maïakovski, de Fadéïev, de Cholokhov, d'Ehrenbourg, de Simonov et d'autres écrivains soviétiques... Dans la mise en œuvre du plan quinquennal, l'U.R.S.S. nous (1) accorde une aide énorme, elle nous donne sa science, l'expérience de ses ouvriers avancés, sa technique. La mise en œuvre du plan quinquennal n'est devenue possible que grâce à l'appui permanent et désintéressé de la grande nation soviétique... Nous devons tous nos succès à l'Union Soviétique, à la victoire des grandes idées de Lénine et de Staline, qui ont profondément imprégné la conscience de la nation hongroise. »

Si la France était gouvernée par MM. Duclos et Frachon, elle serait traitée de la même manière, et il se trouverait, chez nous aussi, des reptiles semblables à M. Béla Illés, pour proclamer que la France était un pays sauvage et inculte avant sa colonisation par les Russes.

Jusqu'où peut aller cet asservissement intellectuel, nous est révélé par l'éditorial de la *Pravda* du 11 avril, qui écrit :

« Dans une série de pays, il y a des sessions spéciales des Académies des Sciences et des conférences scientifiques, consacrées à l'étude des travaux de Staline sur la linguistique [qui ne contiennent que des banalités et des bêtises, — B.E.I.P.I.]. Le président de l'Académie chinoise, Go-Mo-Jo, dans une conférence faite devant l'Académie Hongroise, a souligné que les travaux du camarade Staline ont permis aux savants chinois de s'expliquer les problèmes compliqués de la langue chinoise... Dans une série de pays de démocratie populaire il y eut des débats sur la littérature et l'art, incitant littérateurs et artistes à lutter contre les manifestations de l'idéologie bourgeoise pour un art de réalisme socialiste. Les participants à ces débats ont parlé avec une grande reconnaissance de l'influence formidable exercée sur le développement de la culture et de l'art des démocraties populaires par les décisions historiques du Comité Central du Parti communiste de l'U.R.S.S., relatives aux questions du développement de la littérature et de l'art soviétiques. »

Enfin, la *Litératournaïa Gazeta* du 5 avril loue un auteur, Vdovine, d'avoir démontré « la priorité de la linguistique soviétique dans l'étude des langues paléo-asiatiques et la valeur scientifique exceptionnelle des recherches russes. »

Toutes ces manifestations d'un chauvinisme délirant sont glanées dans la presse russe entre le 4 et le 15 avril, soit en l'espace de onze jours seulement !

(1) L'auteur de l'article est l'écrivain hongrois Béla Illés.